

E3.2 First Prototype for DLT Testbed Implementation v1.0

Publication Date: 31/01/2024

**DLT for 6G: Smart Marketplace
[6GENABLERS-DLT]
TSI-063000-2021-12**

**6G Networks Enabled through
Technology Driven Solutions
[6GENABLERS]**

**Programa de Universalización de
Infraestructuras Digitales para la Cohesión
- 6G I+D**

Paquete de trabajo (WP)	P3
Líder del Grupo de Trabajo	VICOM
Editor principal	Ángel Martín
Colaboradores	Ángel Martín, Juncal Uriol, Felipe Mogollón, Emma O'Brien, Roberto Viola (VICOM)
Nivel de difusión	PU
Tipo	RE

Nivel de difusión

PU	Público
PP	Restringido a otros participantes del programa
RE	Restringido a un grupo especificado por el consorcio
CO	Confidencial sólo para miembros del consorcio

Type

PR	Prototipo
RE	Informe
SP	Especificación
TO	Herramienta
OT	Otro

Historial de versiones del documento				
versión	Autor	Estado	Fecha	Comentarios
v0.0	Ángel Martín Navas	Plantilla	12-12-24	Estructura del documento, ToC
v0.1	Juncal Uriol, Emma O'Brien, Felipe Mogollón, Breno da Costa	Documento de trabajo	11-01-24	Primera ronda de contribuciones
v0.2	Juncal Uriol, Emma O'Brien, Felipe Mogollón, Breno da Costa	Versión lista para revisión técnica	16-01-24	Ronda final de contribuciones
v0.3	Juncal Uriol, Emma O'Brien, Felipe Mogollón, Breno da Costa	Versión lista para revisión de calidad	23-01-24	Abordar los comentarios de revisión técnica
v1.0	Juncal Uriol, Emma O'Brien, Felipe Mogollón, Breno da Costa, Ángel Martín Navas	Versión lista para enviar	30-01-24	Abordar los comentarios de la revisión de control de calidad

Tabla de contenido

Lista de Tablas	7
Lista de Figuras	11
Lista de Acrónimos	15
Resumen ejecutivo	16
1 Introducción	17
1.1 Alcance y objetivos del documento	17
1.2 Relación con las actividades del proyecto	18
1.3 Relación con las actividades del proyecto	19
2 Comercio de DLT	21
2.1 Alcance y Funcionalidades	21
2.2 Arquitectura	21
2.2.1 Componentes	21
2.2.2 Flujos de trabajo operativos internos	22
2.3 Implementación	24
2.3.1 Tecnologías	25
2.3.2 Modelo de datos	25
2.3.3 Interfaces	25
2.3.3.1 Expuesto	25
2.3.3.2 Consumido	25
2.4 Despliegue	25
2.4.1 Procedimiento de instalación	25
2.4.2 Documentación del usuario	26
2.4.3 Pautas de integración	27
2.5 Resultados y próximos pasos	27
3 DLT de identidad	29
3.1 Alcance y Funcionalidades	29
3.2 Arquitectura	29
3.2.1 Componentes	30
3.2.2 Flujos de trabajo operativos internos	31
3.3 Implementación	31
3.3.1 Tecnologías	31
3.3.2 Modelo de datos	32
3.3.3 Interfaces	32
3.3.3.1 Expuesto	32
	3

3.3.3.2	Consumido	32
3.4	Despliegue	32
3.4.1	Procedimiento de instalación	32
3.4.2	Pautas de integración	33
3.5	Resultados y próximos pasos	34
4	API de identidad	35
4.1	Alcance y Funcionalidades	35
4.2	Arquitectura	35
4.2.1	Componentes	35
4.2.2	Flujos de trabajo operativos internos	37
4.3	Implementación	40
4.3.1	Tecnologías	40
4.3.2	Modelo de datos	41
4.3.3	Interfaces	42
4.3.3.1	Expuesto	42
4.3.3.2	Consumido	48
4.4	Despliegue	49
4.4.1	Procedimiento de instalación	49
4.4.2	Documentación del usuario	49
4.4.3	Pautas de integración	52
4.5	Resultados y próximos pasos	52
5	API de Oferta	54
5.1	Alcance y Funcionalidades	54
5.2	Arquitectura	54
5.2.1	Componentes	54
5.2.2	Flujos de trabajo operativos internos	55
5.3	Implementación	57
5.3.1	Tecnologías	57
5.3.2	Modelo de datos	57
5.3.3	Interfaces	57
5.3.3.1	Expuesto	57
5.3.3.2	Consumido	60
5.4	Despliegue	60
5.4.1	Procedimiento de instalación	60
5.4.2	Documentación del usuario	61
5.4.3	Pautas de integración	62
		4

5.5	Resultados y próximos pasos	63
6	API de Pedido	64
6.1	Alcance y Funcionalidades	64
6.2	Arquitectura	64
6.2.1	Componentes	64
6.2.2	Flujos de trabajo operativos internos	64
6.3	Implementación	67
6.3.1	Tecnologías	67
6.3.2	Modelo de datos	67
6.3.3	Interfaces	67
6.3.3.1	Expuesto	67
6.3.3.2	Consumido	69
6.4	Despliegue	69
6.4.1	Procedimiento de instalación	69
6.4.2	Documentación del usuario	70
6.4.3	Pautas de integración	70
6.5	Resultados y próximos pasos	71
7	API de Estado de SC	72
7.1	Alcance y Funcionalidades	72
7.2	Arquitectura	72
7.2.1	Componentes	72
7.2.2	Flujos de trabajo operativos internos	73
7.3	Implementación	75
7.3.1	Tecnologías	75
7.3.2	Modelo de datos	75
7.3.3	Interfaces	75
7.3.3.1	Expuesto	75
7.3.3.2	Consumido	79
7.4	Despliegue	79
7.4.1	Procedimiento de instalación	79
7.4.2	Documentación del usuario	80
7.4.3	Pautas de integración	80
7.5	Resultados y próximos pasos	81
8	Conclusiones	82
9	Referencias	83
10	Anexos	84

10.1	Script de implementación comercial de DLT	84
10.2	Contenido del archivo OpenAPI para la API de oferta	88

Lista de Tablas

Lista de Tablas	7
Lista de Figuras	11
Lista de Acrónimos	15
Resumen ejecutivo	16
1 Introducción	17
1.1 Alcance y objetivos del documento	17
1.2 Relación con las actividades del proyecto	18
1.3 Relación con las actividades del proyecto	19
2 Comercio de DLT	21
2.1 Alcance y Funcionalidades	21
2.2 Arquitectura	21
2.2.1 Componentes	21
2.2.2 Flujos de trabajo operativos internos	22
2.3 Implementación	24
2.3.1 Tecnologías	25
2.3.2 Modelo de datos	25
2.3.3 Interfaces	25
2.3.3.1 Expuesto	25
2.3.3.2 Consumido	25
2.4 Despliegue	25
2.4.1 Procedimiento de instalación	25
2.4.2 Documentación del usuario	26
2.4.3 Pautas de integración	27
2.5 Resultados y próximos pasos	27
3 DLT de identidad	29
3.1 Alcance y Funcionalidades	29
3.2 Arquitectura	29
3.2.1 Componentes	30
3.2.2 Flujos de trabajo operativos internos	31
3.3 Implementación	31
3.3.1 Tecnologías	31
3.3.2 Modelo de datos	32
3.3.3 Interfaces	32
3.3.3.1 Expuesto	32
	7

3.3.3.2	Consumido	32
3.4	Despliegue	32
3.4.1	Procedimiento de instalación	32
3.4.2	Pautas de integración	33
3.5	Resultados y próximos pasos	34
4	API de identidad	35
4.1	Alcance y Funcionalidades	35
4.2	Arquitectura	35
4.2.1	Componentes	35
4.2.2	Flujos de trabajo operativos internos	37
4.3	Implementación	40
4.3.1	Tecnologías	40
4.3.2	Modelo de datos	41
4.3.3	Interfaces	42
4.3.3.1	Expuesto	42
4.3.3.2	Consumido	48
4.4	Despliegue	49
4.4.1	Procedimiento de instalación	49
4.4.2	Documentación del usuario	49
4.4.3	Pautas de integración	52
4.5	Resultados y próximos pasos	52
5	API de Oferta	54
5.1	Alcance y Funcionalidades	54
5.2	Arquitectura	54
5.2.1	Componentes	54
5.2.2	Flujos de trabajo operativos internos	55
5.3	Implementación	57
5.3.1	Tecnologías	57
5.3.2	Modelo de datos	57
5.3.3	Interfaces	57
5.3.3.1	Expuesto	57
5.3.3.2	Consumido	60
5.4	Despliegue	60
5.4.1	Procedimiento de instalación	60
5.4.2	Documentación del usuario	61
5.4.3	Pautas de integración	62

5.5	Resultados y próximos pasos	63
6	API de Pedido	64
6.1	Alcance y Funcionalidades	64
6.2	Arquitectura	64
6.2.1	Componentes	64
6.2.2	Flujos de trabajo operativos internos	64
6.3	Implementación	67
6.3.1	Tecnologías	67
6.3.2	Modelo de datos	67
6.3.3	Interfaces	67
6.3.3.1	Expuesto	67
6.3.3.2	Consumido	69
6.4	Despliegue	69
6.4.1	Procedimiento de instalación	69
6.4.2	Documentación del usuario	70
6.4.3	Pautas de integración	70
6.5	Resultados y próximos pasos	71
7	API de Estado de SC	72
7.1	Alcance y Funcionalidades	72
7.2	Arquitectura	72
7.2.1	Componentes	72
7.2.2	Flujos de trabajo operativos internos	73
7.3	Implementación	75
7.3.1	Tecnologías	75
7.3.2	Modelo de datos	75
7.3.3	Interfaces	75
7.3.3.1	Expuesto	75
7.3.3.2	Consumido	79
7.4	Despliegue	79
7.4.1	Procedimiento de instalación	79
7.4.2	Documentación del usuario	80
7.4.3	Pautas de integración	80
7.5	Resultados y próximos pasos	81
8	Conclusiones	82
9	Referencias	83
10	Anexos	84

10.1	Script de implementación comercial de DLT	84
10.2	Contenido del archivo OpenAPI para la API de oferta	88

Lista de Figuras

Lista de Tablas	7
Lista de Figuras	11
Lista de Acrónimos	15
Resumen ejecutivo	16
1 Introducción	17
1.1 Alcance y objetivos del documento	17
1.2 Relación con las actividades del proyecto	18
1.3 Relación con las actividades del proyecto	19
2 Comercio de DLT	21
2.1 Alcance y Funcionalidades	21
2.2 Arquitectura	21
2.2.1 Componentes	21
2.2.2 Flujos de trabajo operativos internos	22
2.3 Implementación	24
2.3.1 Tecnologías	25
2.3.2 Modelo de datos	25
2.3.3 Interfaces	25
2.3.3.1 Expuesto	25
2.3.3.2 Consumido	25
2.4 Despliegue	25
2.4.1 Procedimiento de instalación	25
2.4.2 Documentación del usuario	26
2.4.3 Pautas de integración	27
2.5 Resultados y próximos pasos	27
3 DLT de identidad	29
3.1 Alcance y Funcionalidades	29
3.2 Arquitectura	29
3.2.1 Componentes	30
3.2.2 Flujos de trabajo operativos internos	31
3.3 Implementación	31
3.3.1 Tecnologías	31
3.3.2 Modelo de datos	32
3.3.3 Interfaces	32
3.3.3.1 Expuesto	32
	11

3.3.3.2	Consumido	32
3.4	Despliegue	32
3.4.1	Procedimiento de instalación	32
3.4.2	Pautas de integración	33
3.5	Resultados y próximos pasos	34
4	API de identidad	35
4.1	Alcance y Funcionalidades	35
4.2	Arquitectura	35
4.2.1	Componentes	35
4.2.2	Flujos de trabajo operativos internos	37
4.3	Implementación	40
4.3.1	Tecnologías	40
4.3.2	Modelo de datos	41
4.3.3	Interfaces	42
4.3.3.1	Expuesto	42
4.3.3.2	Consumido	48
4.4	Despliegue	49
4.4.1	Procedimiento de instalación	49
4.4.2	Documentación del usuario	49
4.4.3	Pautas de integración	52
4.5	Resultados y próximos pasos	52
5	API de Oferta	54
5.1	Alcance y Funcionalidades	54
5.2	Arquitectura	54
5.2.1	Componentes	54
5.2.2	Flujos de trabajo operativos internos	55
5.3	Implementación	57
5.3.1	Tecnologías	57
5.3.2	Modelo de datos	57
5.3.3	Interfaces	57
5.3.3.1	Expuesto	57
5.3.3.2	Consumido	60
5.4	Despliegue	60
5.4.1	Procedimiento de instalación	60
5.4.2	Documentación del usuario	61
5.4.3	Pautas de integración	62
		12

5.5	Resultados y próximos pasos	63
6	API de Pedido	64
6.1	Alcance y Funcionalidades	64
6.2	Arquitectura	64
6.2.1	Componentes	64
6.2.2	Flujos de trabajo operativos internos	64
6.3	Implementación	67
6.3.1	Tecnologías	67
6.3.2	Modelo de datos	67
6.3.3	Interfaces	67
6.3.3.1	Expuesto	67
6.3.3.2	Consumido	69
6.4	Despliegue	69
6.4.1	Procedimiento de instalación	69
6.4.2	Documentación del usuario	70
6.4.3	Pautas de integración	70
6.5	Resultados y próximos pasos	71
7	API de Estado de SC	72
7.1	Alcance y Funcionalidades	72
7.2	Arquitectura	72
7.2.1	Componentes	72
7.2.2	Flujos de trabajo operativos internos	73
7.3	Implementación	75
7.3.1	Tecnologías	75
7.3.2	Modelo de datos	75
7.3.3	Interfaces	75
7.3.3.1	Expuesto	75
7.3.3.2	Consumido	79
7.4	Despliegue	79
7.4.1	Procedimiento de instalación	79
7.4.2	Documentación del usuario	80
7.4.3	Pautas de integración	80
7.5	Resultados y próximos pasos	81
8	Conclusiones	82
9	Referencias	83
10	Anexos	84
		13

10.1	Script de implementación comercial de DLT	84
10.2	Contenido del archivo OpenAPI para la API de oferta	88

Lista de Acrónimos

AIO	All In One
API	Application Programming Interface
CPU	Central Processing Unit
DAG	Directed Acyclic Graph
DID	Decentralized Identifiers
DLT	Distributed Ledger Technology
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
IBFT	Istanbul Byzantine Fault Tolerance
ID	Identifier
JSON	JavaScript Object Notation
K8S	Kubernetes
PoET	Proof of Elapsed Time
RAM	Random Access Memory
RAFT	Reliable, Replicated, Redundant and Fault Tolerant
RBFT	Redundant Byzantine Fault Tolerance
REST	Representational State Transfer
SC	Smart Contract
SCSC	Smart Contract State Composer
SDK	Software Development Kit
SLA	Service Level Agreement
UI	User Interface
UNICO	Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión
URL	Uniform Resource Locator
VDR	Verifiable Data Registry
VM	Virtual Machine
VPN	Virtual Private Network

Resumen ejecutivo

Este documento corresponde al entregable E3.2 Primer Prototipo para Implementación de Banco de Pruebas DLT, previsto en el marco del proyecto 6GENABLERS-DLT (TSI-063000-2021-12). Después de la definición de requisitos, la evaluación de alternativas de tecnología DLT y la especificación de la arquitectura, interfaces y flujos de trabajo en E3.1 Evaluación de Frameworks DLT, y las interdependencias con otros módulos del mercado distribuido en E2.2 Arquitectura para anclaje DLT Distribuido Telco Marketplace, los diferentes módulos se han implementado en consecuencia. Los detalles del desarrollo se centran en los componentes internos de la arquitectura, las tecnologías empleadas, el lenguaje de desarrollo, las bibliotecas y dependencias, los modelos de datos intercambiados en la comunicación entre ellos, las API expuestas y consumidas y los parámetros utilizados, y el procedimiento de implementación que incluye Documentación para la integración del usuario y su funcionamiento. Más allá de la implementación, este documento también incluye las limitaciones identificadas del desarrollo y las características identificadas que podrían marcar la diferencia en la próxima versión de la solución. Específicamente, este documento se centra en estos detalles de implementación para las API comerciales (oferta, orden y estado de contrato inteligente) que son compatibles con la API de identidad para guardar y cargar datos desde DLT comercial, además de Hyperledger Fabric y la identidad. DLT, además de Hyperledger Indy. Estas tecnologías blockchain permiten la persistencia de contratos inteligentes y las identidades distribuidas permiten indexar todas las transacciones y actores involucrados.

1 Introducción

1.1 Alcance y objetivos del documento

El presente documento hace hincapié en los diferentes módulos que se utilizan para guardar y cargar transacciones realizadas en el mercado distribuido sobre un sistema de tecnología de contabilidad distribuida (DLT). Para implementar esto de manera distribuida, modular y programable, más allá del sistema DLT para la persistencia distribuida, se requiere un conjunto de API para interconectar el DLT para procesar solicitudes y proporcionar respuestas en un formato similar al TM Forum. De esta manera, estas API envuelven las API DLT proporcionando funciones adaptadas para publicar ofertas, realizar pedidos y aplicar diferentes estados a los contratos inteligentes (SC) en curso. Además, a medida que diferentes actores entran en juego en este mercado distribuido, la generación de identidades distribuidas para indexar todas las diferentes transacciones y actores involucrados es esencial para registrar, explorar, consultar o actualizar elementos específicos. Como tal, este producto proporciona los detalles de implementación de los componentes auxiliares además del sistema DLT como bloque central para construir 6GENABLERS Marketplace como una tecnología habilitadora para futuras redes 6G.

En correspondencia con el alcance antes mencionado, los objetivos principales de este documento son los siguientes:

1. Comercio de DLT: este documento proporciona los detalles de desarrollo de componentes además de la tecnología DLT seleccionada realizada en E3.1 [1]. Esto incluye: la arquitectura interna y los flujos de trabajo para los diferentes escenarios considerados; los detalles de implementación, incluidas las bibliotecas de software, paquetes, dependencias principales, mensajes empleados en las comunicaciones, interfaces proporcionadas y consumidas; el procedimiento de instalación para automatizar la implementación y la creación de instancias, las pautas de integración y la documentación para respaldar la operación. Esto también incluye una subsección centrada en el trabajo futuro que destaca las limitaciones persistentes y las funcionalidades relevantes que se considerarán para la próxima versión del software.
2. Identity DLT: este documento proporciona los detalles de desarrollo de la solución que proporciona identidades distribuidas. Estas identidades permiten identificar actores como participantes de contratos inteligentes en transacciones comerciales. De esta manera, un nodo del mercado puede identificar si una transacción distribuida está involucrada en sí mismo y, por lo tanto, es necesario aplicar una acción. Los detalles de implementación incluyen las mismas esquinas para todos los bloques de construcción.
3. API de identidad: esta interfaz interna es empleada por las diferentes API comerciales para producir identificaciones únicas de manera distribuida. Estas identidades son cruciales para vincular las diferentes transacciones comerciales y mapear todas las transacciones relacionadas con un actor o artículo. Los detalles de implementación incluyen las mismas esquinas para todos los bloques de construcción.
4. API comerciales (oferta, orden, estado SC): por último, estas interfaces operan el comercio de recursos de infraestructura de red multipartita en tiempo real. Los

detalles del desarrollo se centran en los parámetros de datos, los formatos y las estructuras de los mensajes que provienen principalmente de documentos similares a TM Forum. Para todas las funciones proporcionadas, este documento describe cómo usarlas, las entradas requeridas y las salidas obtenidas.

1.2 Relación con las actividades del proyecto

Este entregable constituye un resultado clave del Paquete de Trabajo 3 (P3 - Tecnologías de contabilidad distribuida para un mercado descentralizado). Este paquete de trabajo se centra en la implementación de una solución DLT como componente principal de las funcionalidades de Marketplace. Luego, P3 también puso énfasis en los componentes que interactúan con el sistema DLT como una tecnología habilitadora para el comercio de recursos y servicios entre múltiples partes. P3 tiene como objetivo desarrollar y guiar la integración de los componentes del sistema DLT, aprovechando las capacidades de DLT como tecnología fundamental. Por lo tanto, la solución desarrollada permitirá la creación de instancias de una malla experimental de nodos DLT que emulen una red multipartita de partes interesadas del mercado, actuando como una federación de proveedores independientes (y que desconfían mutuamente).

En este contexto, este documento proporciona los detalles de la implementación del prototipo inicial del banco de pruebas DLT, junto con documentación para describir las especificaciones y las operaciones admitidas. Así, este entregable cubre la implementación del prototipo inicial del banco de pruebas DLT, la documentación para su instalación y operación, y las pautas de integración.

Figura 1-1 E3.2 posicionamiento y relación con las actividades del proyecto

Como se muestra en Figura 1-1, el entregable E3.2 es el resultado del trabajo realizado en 1 tarea dentro de P3, que se describe a continuación:

- A3.2 – Habilitación del banco de pruebas DLT de múltiples sitios: esta tarea implementa una red DLT de múltiples sitios, incluida la provisión de la conectividad entre dominios necesaria. Se espera que el uso de herramientas de automatización respalde la implementación. El resultado de este trabajo tiene como objetivo proporcionar la infraestructura DLT que emule una red multipartita de actores en el mercado.

Los requisitos recopilados de las tareas del P2 con respecto a los requisitos del sistema de los pilares tecnológicos, escritos en E2.1 [2], y la arquitectura general y las interdependencias, escritas en E2.2 [3], han desempeñado un papel crucial en el desarrollo de las funciones del mercado de telecomunicaciones distribuidas anclado en DLT. Este documento es el principal resultado para iterar la implementación de componentes y funciones del sistema en P3 mediante el prototipo inicial. Después de implementar y lanzar esta versión, la implementación resultante se validará verificando las capacidades de la plataforma para servir activos para servicios de comunicaciones holográficas en tiempo real de múltiples partes en una fase posterior durante el período de tiempo de P6 para verificar la implementación exitosa del Marketplace previsto.

1.3 Relación con las actividades del proyecto

El presente documento está estructurado en varios apartados que detallan la implementación de los componentes del sistema DLT. En particular, el documento está estructurado de la siguiente manera:

- Sección 1: Esta sección proporciona una descripción general del documento, incluidos sus objetivos, la relación con las actividades del proyecto y la estructura del documento en sí.
- Sección 2: esta sección presenta los detalles de implementación de los componentes montados en la parte superior del Hyperledger Fabric DLT seleccionado para crear un mercado de redes 6G basado en DLT.
- Sección 3: Esta sección presenta los detalles de implementación de los componentes montados en la parte superior del Hyperledger Indy DLT seleccionado para proporcionar los identificadores que necesita un sistema comercial en la parte superior de un mercado de redes 6G basado en DLT.
- Sección 4: Esta sección presenta las funciones publicadas por una API abierta REST para operar la DLT de identidad subyacente para proporcionar identidades para todos los escenarios requeridos por los sistemas comerciales.
- Sección 5: Esta sección presenta las funciones publicadas por una API abierta REST para operar el DLT comercial subyacente para respaldar los escenarios vinculados a las ofertas en el sistema comercial.
- Sección 6: Esta sección presenta las funciones publicadas por una API abierta REST para operar el DLT comercial subyacente para respaldar los escenarios vinculados a las órdenes en el sistema comercial.
- Sección 7: Esta sección presenta las funciones publicadas por una API abierta REST para operar el DLT comercial subyacente para respaldar los escenarios vinculados a los estados de contratos inteligentes (SC) en el sistema comercial.
- Sección 8: La sección de conclusiones resume los principales hallazgos y destaca las conclusiones clave del documento.

- Sección 9: Esta sección enumera las fuentes y referencias citadas a lo largo del documento, proporcionando una lista completa de los materiales utilizados para respaldar la información presentada.

2 Comercio de DLT

2.1 Alcance y Funcionalidades

Trading DLT sirve como columna vertebral del Mercado y proporciona un depósito de datos relacionados con ofertas, órdenes y estados de Carolina del Sur. Opera como una base de datos distribuida, lo que garantiza la distribución y sincronización de datos en tiempo real en todos los nodos DLT. Es decir, cuando una operación se compromete en el libro mayor, se distribuye a través de la red, de modo que todos los nodos DLT tengan la misma información al mismo tiempo. Implementado a través de Hyperledger Fabric [4], este libro de contabilidad descentralizado garantiza transparencia y simultaneidad en la difusión de datos transaccionales.

2.2 Arquitectura

La Figura 2-1 describe la arquitectura de Trading DLT limitada a dos nodos DLT y un nodo Orderer. Cada uno de los nodos DLT tiene su propia base de datos para guardar los datos dentro de Trading DLT. Se muestra el canal entre nodos para realizar transacciones. El nodo Ordenador es el nodo que permite la realización de las transacciones en el Trading DLT.

Figura 2-1 Arquitectura de implementación comercial de DLT

2.2.1 Componentes

Trading DLT tiene varios componentes para que sea funcional. Esos componentes son los siguientes:

- **Nodos DLT:**

- **Ordenante:** Es quien gestiona las transacciones dentro del Trading DLT a través del canal.
- **pares:** estos son los nodos que están distribuidos geográficamente e interactúan directamente con los Chaincodes para almacenar los datos en las bases de datos de CouchDB.
- **Bases de datos CouchDB:** estas bases de datos también están distribuidas geográficamente y están conectadas a cada nodo par. Estas bases de datos son necesarias para almacenar los datos en Trading DLT.
- **Canal:** el canal es el componente interno para unir las comunicaciones entre los nodos pares. Permite distribuir los datos entre todos los participantes de la red DLT.
- **Códigos de cadena:** Los códigos de cadena son contratos inteligentes formateados para almacenarse en cada nodo DLT. Permiten interactuar con la DLT de Trading a través del SDK de la DLT.

2.2.2 Flujos de trabajo operativos internos

Los flujos de trabajo operativos internos varían según la solicitud realizada al Trading DLT. Se diferencian tres escenarios en cuanto a la solicitud realizada.

Escenario I. Oferta publicada por la API de Oferta

Este escenario detalla el diagrama de secuencia para guardar una oferta cuando se realiza una solicitud en la API de oferta. Cuando la API de oferta recibe una solicitud para publicar una oferta en Trading DLT, interactúa directamente con el código de cadena de oferta.

Figura 2-2 Flujo de trabajo interno de negociación de DLT cuando se publica una oferta

El Offer Chaincode se implementa en cada nodo DLT y tiene conectividad a través del SDK de Hyperledger Fabric para enviar el JSON recibido por AIO. Este modelo AIO

JSON, incluye toda la información relacionada con una Oferta en un único modelo JSON. Cuando el modelo de datos AIO JSON llega a DLT, el nodo ordenante es responsable de aprobar o rechazar la transacción deseada. Se diferencian dos alternativas:

- Si el nodo Ordenante aprueba la transacción, este nodo se comunica con el nodo par para guardar el JSON de oferta AIO en el CouchDB del nodo par.
- Si el nodo Ordenante rechaza la transacción, es decir, cuando intenta guardar una oferta existente en el DLT, se envía un mensaje de error como respuesta a la API de oferta indicando que no es posible realizar la transacción.

Escenario II. Pedido publicado por la API de pedidos

Este escenario detalla el diagrama de secuencia para guardar un pedido cuando se realiza una solicitud en la API de pedidos. Cuando la API de pedidos recibe una solicitud para publicar una orden en Trading DLT, interactúa directamente con el código de cadena de pedidos. El Order Chaincode se implementa en cada nodo DLT y tiene conectividad a través del SDK de Hyperledger Fabric para enviar el JSON recibido por AIO. Cuando el modelo de datos AIO JSON llega a DLT, el nodo Ordenante es responsable de aprobar o rechazar la transacción deseada. Se diferencian dos alternativas:

- Si el nodo Ordenador aprueba la transacción, este nodo se comunica con el nodo par para guardar el JSON del pedido AIO en el CouchDB del nodo par.
- Si el nodo Orderer rechaza la transacción, se envía un mensaje de error como respuesta a la API de Order indicando que no es posible realizar la transacción.

Figura 2-3 Flujo de trabajo interno de negociación de DLT cuando se publica una orden

Escenario III. Estado de SC publicado por la API de SC State

Este tercer escenario detalla el diagrama de secuencia para guardar un estado SC cuando se realiza una solicitud en la API del estado SC. Cuando la API de pedidos recibe una solicitud para publicar una oferta en Trading DLT, interactúa directamente con el SC State Chaincode. El SC State Chaincode se implementa en cada nodo DLT y tiene conectividad a través del SDK de Hyperledger Fabric para enviar el JSON recibido por AIO. Cuando el modelo de datos AIO JSON llega a DLT, el nodo Ordenante es responsable de aprobar o rechazar la transacción deseada. Se diferencian dos alternativas:

- Si el nodo Ordenante aprueba la transacción, este nodo se comunica con el nodo par para guardar el JSON del estado SC de AIO en el CouchDB del nodo par.
- Si el nodo Ordenante rechaza la transacción, se envía un mensaje de error como respuesta a la API del estado de SC indicando que no es posible realizar la transacción.

Figura 2-4 Flujo de trabajo interno de negociación de DLT cuando se publica un estado SC

En Hyperledger Fabric, las transacciones se pueden denegar por varios motivos. El incumplimiento de los requisitos de la política de respaldo, las firmas de respaldo no válidas, los conjuntos de lectura/escritura inconsistentes que violan las reglas del libro mayor, los intentos de doble gasto y las fallas de consenso durante el pedido de bloques pueden resultar en el rechazo de la transacción. Estos controles estrictos garantizan la integridad, la seguridad y la coherencia de la cadena de bloques, enfatizando la importancia del cumplimiento de las políticas de respaldo y las reglas de validación en las redes Hyperledger Fabric.

2.3 Implementación

2.3.1 Tecnologías

El DLT comercial se implementa con la tecnología Hyperledger Fabric, ya que permite una arquitectura descentralizada, un entorno autorizado, una gobernanza automatizada, transparencia y confianza, privacidad y confidencialidad. Estos requisitos deben cumplirse en el diseño del Marketplace de 6GENABLERS.

2.3.2 Modelo de datos

El modelo de datos utilizado en los Chaincodes debe ser el mismo proporcionado por las API Trading DLT para tener una conectividad total entre las API Trading y Trading DLT:

- El modelo de datos de Offer Chaincode debe ser el mismo que el modelo de datos de Offer API. Este modelo de datos JSON está disponible en un mensaje AIO e como se define en el entregable E4.1 [5].
- El modelo de datos Order Chaincode debe ser el mismo que el modelo de datos Order API. Este modelo de datos JSON está disponible en un mensaje AIO como se define en el entregable E4.1 [5].
- El modelo de datos SC State Chaincode debe ser el mismo que el modelo de datos SC State API. Este modelo de datos JSON está disponible en un mensaje AIO como se define en el entregable E4.1 [5].

2.3.3 Interfaces

2.3.3.1 Expuesto

Las interfaces producidas por Trading DLT son las expuestas por los Chaincodes. Los Chaincodes permiten la interacción del Trading DLT con las API de Trading. Se implementan tres códigos de cadena diferentes en cada nodo Trading DLT.

2.3.3.2 Consumido

El Trading DLT no consume ninguna interfaz. Solo interactúa con los Chaincodes detallados anteriormente.

2.4 Despliegue

El primer prototipo de Trading DLT se implementa a través de Kubernetes. El despliegue se realiza en un único cluster K8S de tres nodos: un nodo maestro y dos nodos trabajadores. La implementación se distribuye entre los dos nodos trabajadores de K8S, ya que el banco de pruebas de este prototipo está limitado a un único clúster y diferentes nodos de K8S. La Figura 2-1 muestra la arquitectura del despliegue basado en Kubernetes. El despliegue de la red Trading DLT lo realiza *Helm* Charts para Kubernetes.

2.4.1 Procedimiento de instalación

Trading DLT se implementa en un clúster de Kubernetes utilizando las imágenes nativas de Docker de la documentación de Hyperledger Fabric.

Todos los directorios necesarios para la implementación se encuentran en el repositorio GitLab de i2cat.

Se necesitan dos scripts en ejecución diferentes para la implementación de Trading DLT:

1. Fuente de algunos parámetros de entrada necesarios
 - a. La ruta absoluta de los directorios necesarios para el montaje del volumen.
 - b. El nombre de los nodos K8S para forzar la deslocalización del despliegue
 - c. La ruta de *kubeconfig* para interactuar con el clúster
 - d. Algunas variables de entorno para interactuar con DLT como algunos certificados, nombre de canal, etc.

```
# Variables para editar #
```

```
path_node1= "/root/Kubernetes-implementación"  
path_node2= "/root/Kubernetes-implementación"
```

```
node_name_1= "6genablers-trabajador-1"  
node_name_2= "6genablers-trabajador-2"
```

```
kubeconfig_path= "${PWD}/6genablers-kubeconfig.yaml"
```

```
# Variables para NO editar #
```

```
CORE_PEER_LOCALMSPID= "Org1MSP"  
CORE_PEER_TLS_ROOTCERT_FILE= /etc/hyperledger/channel/crypto-  
config/peerOrganizations/org1.example.com/peers/peer0.org1.example.com/tls/ca.crt  
CORE_PEER_MSPCONFIGPATH= /etc/hyperledger/channel/crypto-  
config/peerOrganizations/org1.example.com/users/Admin@org1.example.com/msp  
CORE_PEER_ADDRESS= dlt-node1.dns.default.svc.cluster.local:7051  
CHANNEL_NAME= "micanal"  
NOMBRE_CC=$1  
ORDERER_CA= /etc/hyperledger/channel/crypto-  
config/OrdererOrganizations/example.com/Orderers/Orderer.example.com/msp/tlsca-  
example.com-cert.pem  
VERSIÓN= "1"  
CORE_PEER_TLS_ENABLED= verdadero
```

2. Script de implementación detallado en el anexo 10.1 para implementar todos los gráficos de timón necesarios para la implementación de Trading DLT. Este script al principio carga los parámetros de entrada antes explicados y luego implementa los diferentes Helm Charts en el clúster indicado a través del archivo *kubeconfig*.

2.4.2 Documentación del usuario

La documentación de usuario nativa de Hyperledger Fabric se encuentra en:

https://hyperledger-fabric.readthedocs.io/en/release-2.5/test_network.html

Describe los tutoriales necesarios para comenzar con la implementación de Hyperledger Fabric en una única máquina host. Describe el procedimiento de implementación, así como la interacción directa con la DLT implementada.

2.4.3 Pautas de integración

Para guardar datos en Trading DLT, hay dos métodos diferentes disponibles. La primera es realizar solicitudes directamente a Trading DLT con algunos comandos nativos de pares de Hyperledger Fabric como:

```
Invocación de código de cadena del mismo nivel -o Orderer.dns.default.svc.cluster.local:7050 --
OrdererTLSHostnameOverride Orderer.dns.default.svc.cluster.local \
--tls true --cafile /etc/hyperledger/channel/crypto-
config/OrdererOrganizations/example.com/Orderers/Orderer.example.com/msp/tlsacerts/tlsca.
example.com-cert.pem \
-C micanal -n Estado SC \
--peerAddresses dlt-node1.dns.default.svc.cluster.local:7051 --tlsRootCertFiles
/etc/hyperledger/channel/crypto-
config/peerOrganizations/org1.example.com/peers/peer0.org1.example.com/ tls/ca.crt \
--isInit -c '{"Args": [ <Data_to_be_saved.json>]}'
```

Este comando interactúa directamente con el Chaincode indicado para guardar el modelo de datos deseado en la clave "Args".

El otro método es interactuar a través de las diferentes API de Oferta, Orden o Estado SC, que cada una de ellas en el backend interactúa con el Trading DLT. Todas las solicitudes para llamar a las API de Oferta, Orden y Estado SC correspondientes se describen en las secciones 5, 6 y 7 respectivamente.

2.5 Resultados y próximos pasos

Se han encontrado algunas limitaciones en esta primera versión del prototipo:

- Este Trading DLT está limitado a dos nodos Peer y un nodo Orderer, con el Orderer ejecutándose en un contenedor junto a un nodo Peer y CouchDB en el mismo nodo K8S, mientras que el segundo nodo Peer y el segundo CouchDB se ejecutan en un nodo K8S separado. Es importante señalar que en cada nodo par se colocan los códigos de cadena necesarios para la interacción con la DLT.
- Para simplificar la implementación, el espacio de nombres en el que se implementa todo el DLT es el "predeterminado". Esto permite interactuar con los servicios de Kubernetes de forma sencilla.
- Como algunos certificados necesarios para DLT dependen del nombre de host del nodo e implícitamente dependen del espacio de nombres de Kubernetes, todos los certificados necesarios para la implementación deben estar en concordancia con el nombre de host y el espacio de nombres de Kubernetes.

Las líneas futuras para el prototipo final de Trading DLT serán las siguientes:

- La red Trading DLT debe ampliarse a al menos tres nodos, con un Ordenador y tres nodos pares, cada uno con una base de datos CouchDB.

- Además, Trading DLT debe ampliarse a diferentes clústeres de Kubernetes, teniendo cada nodo (ordenador y pares) en un clúster de Kubernetes diferente.
- Cree tantos canales como pares de nodos DLT. Esto asegura que haya privacidad entre nodos al indicar por qué canal pasará cada transacción dependiendo del par de nodos involucrados.
- La implementación para tener N nodos Trading DLT en M clústeres diferentes será diferente ya que se necesita la creación de algunos certificados para implementar el nuevo nodo Trading DLT.

3 DLT de identidad

3.1 Alcance y Funcionalidades

Identity DLT opera como un sistema integral donde los participantes, es decir, actores, propietarios de elementos comerciales presentes en el mercado, como ofertas, órdenes y estados de contratos inteligentes, se verifican a través de un identificador único. Esta característica garantiza un registro confiable de las interacciones, lo que contribuye a una mayor seguridad y un control de responsabilidad descentralizado.

La clave para que DLT sea funcional para la gestión de identidades es la asignación de identificadores únicos a actores, partes interesadas y elementos de activos. Estas identidades, protegidas criptográficamente, hacen posibles transacciones dentro de la red del mercado. Las partes interesadas, que representan a organismos reguladores, proveedores de servicios o verificadores externos, también poseen identidades designadas.

Un atributo distintivo de Identity DLT es su capacidad para publicar y revocar dinámicamente identificadores autónomos en función de la disponibilidad y el estado de las entidades. Esta capacidad dinámica asegura agilidad dentro del sistema, facilitando la integración o eliminación de entidades.

La naturaleza descentralizada de Identity DLT mitiga los riesgos asociados con un punto central de falla o manipulación. Los mecanismos de consenso inherentes a Identity DLT validan y verifican las transacciones en toda la red, fomentando un entorno seguro y confiable para todos los participantes.

3.2 Arquitectura

Identity DLT es el libro de contabilidad distribuido para administrar identidades y al que solo accede la API de identidad; ambos están presentes en Business Layer de 6GENABLERS Marketplace y sus características se explican con más detalle en el entregable E2.2 [3]. Identity DLT está diseñado para recibir solicitudes de publicación de Identificadores descentralizados (DID) de dos tipos diferentes: usuarios y elementos negociables, que son ofertas, pedidos y estados SC. La API de identidad recibe peticiones de los módulos de las API comerciales: API de oferta, API de pedidos y API SCState, que se encarga de procesar las peticiones de otros tres módulos presentes en la capa empresarial del mercado: API de oferta, pedidos y SC State.

Por eso, Hyperledger Indy proporciona un ecosistema de software para identidades privadas, seguras y poderosas, y libindy permite a los clientes hacerlo. Esto permite todo tipo de innovación rica: contratos de conexión, revocación, flujos de trabajo de pago novedosos, funciones de gestión de activos y documentos, formas creativas de depósito en garantía, reputación seleccionada, integraciones con otras tecnologías, etc.

Hyperledger Indy utiliza tecnología de contabilidad distribuida de código abierto. Estos libros de contabilidad son una forma de base de datos proporcionada de forma cooperativa por un grupo de participantes, en lugar de una base de datos gigante con un administrador central. Los datos viven de forma redundante en muchos lugares y se acumulan en transacciones orquestadas por muchas máquinas. Lo protege una

criptografía sólida y estándar de la industria. Las mejores prácticas en gestión de claves y ciberseguridad impregnan su diseño. El resultado es una fuente de verdad pública y confiable que no está bajo el control de ninguna entidad, resistente a fallas del sistema, resistente a la piratería informática y altamente inmune a la subversión por parte de entidades hostiles (6GENABLERS-DLT Consortium, September 2023).

En esta arquitectura, los dos componentes principales que componen Identity DLT son el grupo de nodos y la billetera. El grupo de nodos contiene las transacciones y los DID publicados, que pueden ser recuperados por los actores que tienen acceso a la DLT, y la billetera, que es una estructura de datos que almacena los DID de cada actor.

3.2.1 Componentes

Identity DLT opera de forma descentralizada y consiste en una red distribuida de nodos que contribuyen colectivamente a la integridad y seguridad de las transacciones relacionadas con la identidad. El acceso a esta red se realiza exclusivamente a través de la API Identity, que es uno de los módulos de la capa empresarial. La API de identidad sirve como puerta de enlace para la comunicación entre los módulos presentes en la capa empresarial de 6GENABLERS Marketplace y el grupo de nodos Identity DLT, gestionando los detalles de los datos de identidad de forma segura. Además, para completar la funcionalidad de Identity DLT, Identity API establece canales de comunicación con las API comerciales. Esta sinergia permite que la API de identidad procese DID para diversas transacciones, incluidos pedidos, ofertas y el estado de SC. La colaboración entre Identity DLT, Identity API y Trading API garantiza un marco sólido y eficiente para gestionar las operaciones relacionadas con la identidad dentro de la capa empresarial más amplia. La Figura 3-1 muestra esta integración de la capa empresarial:

Figura 3-1 Integración entre DLT Marketplace y Identity DLT

En el ecosistema de identidad (DLT), los dos componentes principales, el grupo de nodos y la billetera, cada uno de los cuales cumple funciones distintas pero interconectadas. El grupo de nodos forma la columna vertebral de la red y alberga el repositorio de transacciones y DID publicados que son accesibles para los actores autorizados dentro del ecosistema DLT. Este grupo garantiza la integridad y disponibilidad de los datos relacionados con la identidad al tiempo que permite procesos

eficientes de recuperación y verificación. Como complemento a esta infraestructura, la billetera actúa como una estructura de datos personalizada para cada actor, almacenando de forma segura sus DID únicos y credenciales asociadas. Básicamente, la billetera sirve como un depósito digital que permite a las entidades administrar, acceder y compartir su información de identidad de forma segura. Juntos, estos componentes forman el marco para la gestión de identidad descentralizada, mejorando la confianza, la privacidad y la interoperabilidad en la capa empresarial de 6GENABLERS Marketplace. Para integrar estos dos componentes con la API de identidad, se implementan dos controladores utilizando el contenedor Python de Hyperledger Indy, *pool_handler* y *wallet_handler*, que permiten que la API de identidad acceda y almacene los DID en la billetera y publique estos DID en el conjunto de nodos, haciéndolos disponibles para su recuperación pública. Estos dos controladores se describen mejor en la sección 4.2.1, que explica la arquitectura de la API de identidad.

3.2.2 Flujos de trabajo operativos internos

Los flujos de trabajo de Identity DLT se basan en los flujos de trabajo de Identity API, explicados en la sección 4. Este módulo funciona como un grupo de nodos para promover la publicación de DID solicitados por la API de identidad.

3.3 Implementación

3.3.1 Tecnologías

La implementación de Identity DLT se basa totalmente en Hyperledger Indy, que es un marco de blockchain diseñado específicamente para la gestión de identidades descentralizada. Ofrece soluciones para que individuos y organizaciones protejan y administren identidades digitales, garantizando la privacidad y la seguridad.

Hyperledger Indy se basa en los principios de identidad descentralizada. En lugar de depender de una autoridad central o un proveedor de identidad, los individuos crean y controlan sus propias identidades digitales. Estas identidades se almacenan en la cadena de bloques (libro mayor), garantizando su autenticidad y seguridad. Para ello, Indy utiliza identificadores descentralizados (DID) para identificar personas y entidades en la red. Las credenciales verificables, que son certificaciones firmadas criptográficamente, permiten a los usuarios compartir su información personal con otros de forma segura y preservando la privacidad.

Este framework fue elegido para promover la gestión de credenciales del framework DLT, esto se debió luego de analizar sus principios de funcionamiento y señalar sus principales ventajas, las cuales incluyen:

- **Privacidad:** la naturaleza descentralizada de Hyperledger Indy, junto con las pruebas de conocimiento cero, garantiza que los usuarios puedan compartir sólo la información necesaria con partes de confianza.
- **Seguridad:** las identidades digitales almacenadas en blockchain son altamente seguras y resistentes a manipulaciones.
- **Interoperabilidad:** Hyperledger Indy se puede integrar con otros marcos de Hyperledger, como Hyperledger Fabric y sistemas externos.

- **Reducción de la dependencia de las autoridades centrales:** los actores ya no dependen de proveedores de identidad centralizados, lo que reduce el riesgo de filtraciones de datos y violaciones de la privacidad.
- **Control de usuario:** la identidad autónoma permite a los usuarios controlar sus datos personales, decidir quién puede acceder a ellos y revocar fácilmente el acceso cuando sea necesario.

3.3.2 Modelo de datos

Identity DLT está desarrollado en la capa empresarial para tener acceso otorgado exclusivamente a través del módulo API de identidad dedicado, que desempeña el papel de gestión de DID. La API de identidad es responsable de publicar los DID únicos de cada participante, incluidos actores, partes interesadas y elementos de activos. Este acceso exclusivo garantiza un entorno controlado para gestionar los datos relacionados con la identidad dentro del libro mayor distribuido. En particular, el modelo de datos de Identity DLT refleja el de Identity API, descrito por los cinco escenarios diferentes detallados en la sección 4.3.2, especialmente en Tabla 4-1, Tabla 4-2y Tabla 4-3.

Esta sincronización garantiza la integración entre las funcionalidades de DLT y el modelo de datos correspondiente definido por Identity API, asegurando un enfoque estandarizado para la gestión de identidades en toda la capa empresarial.

3.3.3 Interfaces

3.3.3.1 Expuesto

Identity DLT produce una interfaz para comunicarse con Identity API a través del contenedor Python de Hyperledger Indy. La interfaz expuesta se genera para proporcionar los DID que se publican en Identity DLT cada vez que la API de Identity exige una recuperación de DID o verkey.

El módulo interactúa con la API de identidad solo cuando es necesario: para que los DID publicados estén disponibles cuando se soliciten.

3.3.3.2 Consumido

Aunque esta producción de interfaz proporciona datos publicados para la API de identidad, la función principal del módulo radica en el consumo de solicitudes de publicación de la API de identidad.

Identity DLT y Identity API comparten el mismo modelo de datos, como se explica en la sección 3.3.2. Esto significa que la interfaz consumida por Identity DLT también es la misma que la utilizada por Identity API.

Identity DLT consume datos de Identity API cada vez que se genera un nuevo DID en la API y luego solicita su publicación en Identity DLT. El Identity DLT recibe estos datos que son elaborados por el controlador del grupo descrito en la sección 4.2.1y los pone a disposición para ser descubiertos en los nodos del grupo de Hyperledger Indy.

3.4 Despliegue

3.4.1 Procedimiento de instalación

Para instalar e inicializar Identity DLT, se proporciona un tutorial proporcionado por Hyperledger Indy en su Github. (Hyperledger Indy, n.d.) El contenedor de Python se puede instalar con el comando:

```
$ pip instala python3-indy asyncio
```

La distribución de Indy y sus dependencias se puede realizar mediante:

```
$ sudo apt-get install ca-certificados -y
$ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys
CE7709D068DB5E88
$ sudo add-apt-repository "deb https://repo.sovrin.org/sdk/deb bionic master"
$ sudo apt-obtener actualización
$ sudo apt-get install -y libindy
```

Y el grupo de nodos se puede iniciar con:

```
$ docker build -f ci/indy-pool.dockerfile -t indy_pool:1.0.
$ docker ejecutar -itd -p 9701-9708:9701-9708 indy_pool:1.0
```

Como se describe en la sección 4.4.3, una vez que se implemente Identity DLT, se integrará con la API de Identity a través de su paquete Python. Se puede instalar en un clúster de Kubernetes con Helm Chart. Para instalar este componente API, es necesario hacerlo en el trabajador donde se encuentran los 6genablers en el

El contenedor de Python se instala en un clúster de Kubernetes mediante un Helm Chart. Los comandos para instalar los dos componentes API en el trabajador 6genablers-worker-2, donde se almacena el archivo " 6genablers-kubeconfig " en el directorio de inicio, son los siguientes:

```
$ helm install indy-pool ./indy-pool-helm/ -n <espacio de nombres> --
kubeconfig <6genablers_kubeconfig>
```

Donde el valor <namespace> debe reemplazarse con un espacio de nombres para el indy-pool, <pod_ip> debe actualizarse y contiene la IP asignada al pod indy_pool.

Una vez instaladas, se puede acceder a las API utilizando las direcciones IP de los nodos del clúster y el puerto de servicio; esta dirección IP se puede encontrar usando el comando:

```
$ kubectl get pod -n identidad-api --kubeconfig /home/ubuntu/6genablers-
kubeconfig -o ancho
```

3.4.2 Pautas de integración

La interacción entre Identity DLT se realiza exclusivamente con Identity API y se facilita mediante el uso de Hyperledger Indy Python Wrapper. Al confiar en Python Wrapper, Identity DLT puede intercambiar datos de manera efectiva y mantener la sincronización con Identity API, lo que facilita la integración. Los detalles de esta interacción, incluidas las funcionalidades involucradas, se describen con mayor detalle en la Sección 4.4 de la documentación.

3.5 Resultados y próximos pasos

Si bien Identity DLT muestra una funcionalidad sólida para administrar DID con la seguridad adecuada para el usuario, encuentra una limitación heredada de Hyperledger Indy, específicamente, la incapacidad de crear roles personalizados más allá de los predefinidos por el marco de Indy.

Esta restricción plantea problemas mínimos para identificar y categorizar a los individuos dentro del sistema, pero se vuelve más pronunciada cuando se trata de elementos como ofertas, pedidos y estados SC, ya que son elementos más que "instituciones personificadas". La limitación intrínseca de Indy se hace evidente en escenarios en los que no existe una función directamente aplicable para estas entidades, lo que requiere la asignación de una función genérica de "usuario" sin permisos específicos. Si bien esta decisión permite la representación de elementos dentro de Identity DLT, destaca un desafío matizado a la hora de acomodar diversos roles para entidades no tradicionales, lo que subraya una limitación inherente al marco subyacente de Hyperledger Indy.

En pasos futuros, se actualizará el obsoleto indy-sdk a soluciones más seguras como Aries-Askar e Indy-VDR. Aries-Askar e Indy-VDR brindan funciones de seguridad mejoradas, incluido almacenamiento cifrado en reposo y sólidos servicios de administración de claves, lo que los hace adecuados para su uso con agentes Hyperledger Aries y otros agentes de confianza digitales. Aries-Askar sirve como implementación de reemplazo para el componente de billetera indy del SDK de Hyperledger Indy. En particular, Aries-Askar ha demostrado un rendimiento y una estabilidad superiores en comparación con el indy-sdk. Al actualizar a Aries-Askar e Indy-VDR, el ecosistema de gestión de identidades puede beneficiarse de mayores medidas de seguridad y un mejor rendimiento, garantizando la integridad y confiabilidad continuas del sistema.

4 API de identidad

4.1 Alcance y Funcionalidades

El módulo Identity API existe para gestionar identidades e identificadores a través de toda la red Identity DLT. Utilizando Hyperledger Indy, un marco que proporciona identidades digitales basadas en libros de contabilidad distribuidos, que se describe en la sección 2.1.4 del entregable E3.1 [1], el módulo es responsable de emitir, validar y revocar identidades para partes interesadas, ofertas, pedidos y SC. Estados. Utilizando el concepto de identificadores descentralizados (DID), el módulo de permiso garantiza que cada oferta sea realizada por el verdadero propietario del recurso, cada pedido realizado sea realizado por el consumidor respectivo y esté relacionado con una oferta existente, y que cada estado SC esté relacionado con un orden existente. Además de identificar a las partes interesadas, también se generarán DID para identificar otras entidades que se compartirán entre dominios, como ofertas, pedidos y estados SC.

4.2 Arquitectura

El módulo Identity API es uno de los módulos presentes en Business Layer de 6GENABLERS Marketplace, y sus características principales están bien descritas en el entregable E2.2 (6GENABLERS-DLT Consortium, November 2023). La API de identidad está diseñada para gestionar dos tipos de identidades: partes interesadas y elementos, que son ofertas, pedidos y estados SC. La API de identidad recibe peticiones de otros tres módulos presentes en la capa empresarial del mercado: API de oferta, pedidos y estado de SC.

Gestiona identidades que interactúan con Identity DLT, el libro de contabilidad descentralizado creado para identificaciones. Entonces, cuando se crean o revocan ID, la API de Identity es responsable de almacenar esta información en Identity DLT y actualizar su estado.

4.2.1 Componentes

La API de identidad comprende dos componentes principales que desempeñan funciones en la gestión e interacción con la DLT de identidad. Estos componentes son el controlador de billetera y el controlador de grupo, cada uno con funciones distintas y proporcionados por la biblioteca Python de Hyperledger Indy. Además, existen otros dos componentes auxiliares para respaldar tanto a los manejadores de billetera como de grupo: son el generador DID y el Creador de solicitudes de libro mayor.

El controlador de billetera es un componente de la API de identidad responsable de administrar los DID dentro de un entorno seguro. El controlador de billetera utiliza una billetera segura proporcionada por el contenedor Python de Hyperledger Indy, que se crea para cada usuario durante la implementación.

Dentro de la billetera, los DID se almacenan y administran de forma segura, lo que proporciona un medio confiable de verificación y autenticación de identidad. Este componente facilita la creación, almacenamiento, recuperación y gestión de DID, asegurando su integridad y confidencialidad dentro del modelo de identidad descentralizado.

El componente de controlador de grupo de Identity API establece y mantiene conexiones con un grupo de nodos dentro de Identity DLT. En el contexto de este sistema de identidad construido sobre la tecnología de Hyperledger Indy, el grupo de nodos comprende participantes de la red distribuida responsables de validar las transacciones y mantener la integridad del libro mayor.

El controlador del grupo facilita la comunicación entre la API de identidad y la red de nodos, habilitando funciones como el envío de transacciones, la recuperación de información del libro mayor y la participación por consenso. Al interactuar con el grupo de nodos, el controlador del grupo garantiza la confiabilidad de las operaciones relacionadas con la identidad.

El generador DID ayuda al administrador de la billetera, una vez que llega una nueva solicitud de creación de DID desde cualquiera de las API comerciales, actúa generando esta información y almacenándola en la billetera. En caso de que la solicitud sea para recuperar un DID existente, el generador de DID se pasa por alto y las API comerciales se comunican directamente con la billetera.

El Ledger Request Creator trabaja preparando la solicitud en un formato JSON adecuado para publicar información en Identity DLT. Cada vez que se debe publicar un nuevo DID en Identity DLT, este componente ajusta el mensaje JSON y lo envía al controlador del grupo para su publicación.

La Figura 4-1 muestra los componentes de la API de identidad. Una vez implementadas, las API comerciales pueden acceder a ambos componentes, y el controlador del grupo accede a Identity DLT:

Figura 4-1 Módulo API de identidad

En resumen, los componentes del controlador de billetera y del controlador de grupo de la API de identidad funcionan para que las API comerciales accedan a ellos para administrar e interactuar con la DLT de identidad. A través del punto final de

implementación, ambos se crean facilitados por el contenedor Python de Hyperledger Indy y se vuelven accesibles desde los otros puntos finales de este módulo.

El módulo se crea utilizando una API Rest desarrollada con FastAPI y se comunica con la API de oferta, la API de pedidos y la API de estado SC a través de peticiones HTTP. Toda la estructura de este módulo está desarrollada con Python, incluidas las funciones que crean la interacción con Identity DLT. Para crear esta interacción, que incluye almacenar las nuevas identidades, se utiliza un contenedor de Hyperledger Indy, también para Python.

4.2.2 Flujos de trabajo operativos internos

El módulo Identity API es un componente del sistema de identidad descentralizado que permite a los actores crear y administrar sus identidades digitales utilizando Identity DLT. Proporciona cinco escenarios principales de flujo de trabajo operativo y esta subsección brinda más detalles sobre cada uno de estos modos.

El primer escenario es la creación y publicación del Actor DID. A un actor se le puede asignar un DID, que es un identificador único que representa al actor en la red DLT. El DID del usuario está asociado a una credencial verificable (*verkey*), que es una clave digital que acredita su autenticidad. El DID del usuario y la *clave verkey* se publican en la DLT, lo que los hace visibles públicamente y verificables por otros actores. La Figura 4-2 muestra este flujo de trabajo:

Figura 4-2 Flujo de trabajo para la creación del DID del actor

En segundo lugar, el flujo de trabajo interno para la creación de DID de nuevos elementos. El procedimiento es muy similar a la creación del actor, pero en este caso el

identificador representará una oferta, una orden o un SCState que el actor posee o controla. El elemento DID y la *verkey* se publican en la DLT después de almacenarse en la billetera, lo que los hace públicamente detectables y verificables por otros actores. El DID del artículo también está vinculado al DID de usuario del actor, estableciendo la relación de propiedad o control entre el actor y el artículo, esta propiedad se establece a través de los metadatos que están vinculados al DID. Este flujo de trabajo se muestra en la Figura 4-3:

Figura 4-3 Flujo de trabajo para la creación del DID del artículo

El tercer flujo de trabajo es la recuperación *de verkey*, que es una clave pública que se utiliza para verificar la firma de un DID. Una *verkey* se deriva de una clave privada que el actor almacena de forma segura. El módulo Identity API permite a un actor recuperar la *clave* de cualquier DID que esté publicado en DLT, utilizando el DID correspondiente como clave de búsqueda. Luego, la *clave verkey* se puede utilizar para verificar la autenticidad e integridad del DID. La Figura 4-4 muestra este flujo de trabajo:

Figura 4-4 Recuperación de claves virtuales

Con respecto a la verificación de DID y *verkey*, el módulo Identity API también permite a un actor verificar si un par de DID y *verkey* están publicados correctamente en DLT. Esto se hace comparando el hash de la *verkey* con el hash que se almacena en el DLT junto con el DID. Esta verificación garantiza que la *verkey* y el DID en cuestión estén publicados correctamente en la DLT, como se explica en la Figura 4-5:

Figura 4-5 Verificación DID y Verkey

El quinto y último flujo de trabajo es la recuperación de la lista DID; el módulo Identity API permite a un actor recuperar una lista de DID de un tipo específico que están almacenados en la *billetera segura del actor*. Una *billetera* segura es un componente de software de Hyperledger Indy que administra los DID del actor para ofertas, pedidos y estado de SC. El actor puede especificar el tipo de DID a recuperar, como DID de usuario o DID de elemento. La Figura 4-6 muestra este flujo de trabajo:

Figura 4-6 Recuperación de la lista DID

4.3 Implementación

4.3.1 Tecnologías

Para implementar la API Identity, se utilizó una imagen basada en Ubuntu 18.04, que era un requisito actual de Hyperledger Indy, además, esta imagen está basada en Python 3.6. Al utilizar una API Rest implementada con FastAPI dentro de este contenedor, la API de identidad no proporciona una interfaz de usuario, ya que es un módulo interno de la capa empresarial. Solo puede comunicarse con los otros tres módulos a través de peticiones HTTP, y con el libro mayor, se comunica a través del contenedor Python para Hyperledger Indy, que accede a los nodos existentes y crea otros nuevos para almacenar identidades y credenciales. Se proporciona una interfaz de usuario Swagger para que sea más claro comprender cómo funciona el flujo de trabajo del modelo de datos.

Como Identity DLT se implementa en su propio contenedor acoplable, es necesario que ambos, Identity DLT e Identity API, estén conectados en la misma red o, al menos, ambos deben tener los puertos de red explícitamente integrados.

Al igual que los otros módulos, cada uno de los contenedores acoplables se implementó en un clúster de *Kubernetes* utilizando *Helm Charts*.

Para garantizar el funcionamiento de Identity API, es imperativo cumplir con requisitos específicos de versión de software. La implementación de estos componentes exige el uso de Indy versión 1.16.0.post286, Uvicorn versión 0.16 y FastAPI versión 0.63. Estas versiones han sido seleccionadas para garantizar la compatibilidad y el rendimiento con

Ubuntu 18.04. Al cumplir con las especificaciones de estas versiones, los usuarios pueden instalar y ejecutar con confianza los contenedores Docker, sabiendo que el sistema está construido sobre una base de componentes de software estables y bien combinados. Se recomienda verificar estos requisitos de versión durante el proceso de instalación para garantizar la integración dentro de la arquitectura más amplia del sistema.

4.3.2 Modelo de datos

El modelo de datos para Identity API está alineado con los cinco flujos de trabajo descritos en la sección 4.2.2 de este entregable. Cada faceta del modelo ha sido diseñada para acomodar las estructuras JSON de entrada y salida, especificadas con más detalles en la sección 4.4.2. Específicamente, el modelo de datos incorpora elementos como Identificadores Descentralizados (DID), tipos de elementos y sus correspondientes elementos asociados. Este enfoque integral se extiende para cubrir aspectos clave de ofertas, pedidos y estados SC. Se pensó que las representaciones JSON para entrada y salida eran lo más simples posible y contenían solo la información necesaria para hacer más eficiente la comunicación entre la API de identidad y la API de oferta. Esta alineación garantiza no sólo la coherencia de los datos, sino que también mejora la capacidad del sistema para procesar y comunicar información de forma eficaz.

Como se muestra en la Tabla 4-1, cuando se completa la implementación, se crea un *administrador*, que brinda acceso a Identity DLT, y su modelo de datos es el siguiente.

Tabla 4-1 API de identidad de salida

Campo	Tipo	Descripción	Valor de ejemplo
mayordomo_did	cadena	DID de administrador generado por el módulo y utilizado para acceder a Identity DLT	"Th7MpTaRZVRYnPiabds81Y"
mayordomo_verkey	cadena	Verkey asociado al azafato DID	"F4U8CjAi2bz8dt6W7YzDSyaWvrFH WQuXCT46Bp14Gb3f"

Después del despliegue, a través de los datos la Tabla 4-2, el actor se asocia con un DID. Que se publica en Identity DLT, y este DID asociado se puede verificar utilizando el punto final para verificar la veracidad de un par de DID y verkey como se explica en la sección 4.3.3.2.

Tabla 4-2 API de identidad de entrada

Campo	Tipo	Descripción	Valor de ejemplo
actor_did	str	actor DID generado por el módulo y utilizado para acceder a Identity DLT	"SoBJXBaGcgHUP6Kt7Ecxs3"
actor_verkey	str	Verkey asociada al actor DID	"F4U8CjAi2bz8dt6W7YzDSyaWvrF H WQuXCT46Bp14Gb3f"
fósforo	booleano	Booleano de did y verkey presente en la DLT	"Verdadero Falso"

Para los ítems creados, es necesario especificar su tipo, el actor asociado a este ítem y, si es una Orden o un Estado SC, también se debe especificar el ítem asociado. La Tabla 4-3 representa este modelo de datos.

Tabla 4-3 API de identidad de entrada

Campo	Tipo	Descripción	Valor de ejemplo
elemento_did	cadena	elemento único DID y asociado con su actor	"SoBJXBaGcgHUP6Kt7Ecxs3"
artículo	str	tipo de artículo	"oferta", "pedido", "Estado SC"
metadatos	objeto	actor y elementos asociados	objeto que contiene los DID del actor y otros elementos asociados a este

4.3.3 Interfaces

4.3.3.1 Expuesto

Esta sección contiene la representación OpenAPI de la API de identidad. Copiar la configuración presente en la sección 10.5 con la descripción YAML de SC State API, sus parámetros y sus códigos de retorno esperados a un editor de interfaz de usuario Swagger proporciona una representación visual de los puntos finales y modelos de SC State API. Esta representación visual se puede ver en la Figura 4-7:

POST	/instance/deploy	Deployinstance	▼
POST	/instance/new	Createnewinstance	▼
GET	/instance/verkey	Getverkey	▼
GET	/instance/verkey/compare	Compareverkey	▼
DELETE	/instance/delete	Deletewallet	▼
POST	/item/newitem	Createnewitem	▼
GET	/item/alldids	Getalldids	▼
GET	/item/alloffers	Getalloffers	▼
GET	/item/allorders	Getallorders	▼
GET	/item/allscstates	Getallorders	▼
GET	/health	Check Inf	▼

Figura 4-7 Vista Swagger de la API de identidad

Esta subsección describe la naturaleza del módulo API de identidad en términos de sus interacciones con el sistema más amplio. Produce activamente resultados para peticiones HTTP, comunicándose con las API comerciales y el DLT de identidad.

El módulo API de identidad expone una interfaz para comunicarse con las tres API comerciales para generar nuevos DID y asignarlos a los actores y elementos comerciales cuando se soliciten.

La forma en que Identity API expone cada punto final se describe bien en las tablas desde la Tabla 4-4 hasta la Tabla 4-14. Son una actualización de los puntos finales de Identity API explicados en el Entregable E3.1 (6GENABLERS-DLT Consortium, September 2023).

La Tabla 4-4 muestra el punto final para implementar una nueva instancia de Hyperledger Indy para un actor. Queda como se explicó en el Entregable E3.1 [1]. No se realizaron cambios en este punto final, que crea un nodo para almacenar los ID que luego se asociarán con este actor. Este punto final también crea la *Cartera* donde se almacenan esas ID y un usuario con la función de *Steward*, que tiene acceso a Identity DLT para publicar nuevas ID.

Tabla 4-4 POST Nuevo punto final de instancia

Nombre de la operación: DeployInstance (/instance/deploy)			
Descripción		Implemente una nueva instancia de Hyperledger Indy para un actor. Accede a un grupo existente y genera una billetera, donde se almacenan los parámetros del administrador.	
Parámetros de entrada	Tipo	Descripción	
N / A	N / A	Sin entrada, esta función inicia una nueva instancia para un actor.	
Parámetros de salida	Tipo	Descripción	
mayordomo_did mayordomo_verkey	dictar	Dictado que contiene el administrador recientemente creado y su verkey. Este administrador se utiliza luego para publicar y obtener acceso a los nodos de Identity DLT.	
Notas			
Cuando se llama a esta función, se inicia la instancia. Se conecta al grupo de Hyperledger Indy y crea una billetera, una estructura de datos segura para almacenar el did y el verkey del mayordomo. El administrador se utiliza para firmar transacciones al publicar elementos en Identity DLT. Esta función devuelve did y verkey en formato dict.			
Nombre de la variable	Tipo	Ejemplo de valor	
mayordomo_did	cadena	"Th7MpTaRZVRYnPiabds81Y"	
mayordomo_verkey	cadena	"F4U8CjAi2bz8dt6W7YzDSyaWvrFHWQuXCT46Bp14Gb3f"	

La Tabla 4-5 muestra el punto final para crear un nuevo DID de actor, al que se debe acceder una vez finalizada la implementación. Este endpoint crea un nuevo DID para el actor y, como actualización del Entregable E3.1 [1], donde había un endpoint específico y diferente para publicar el DID del actor en Identity DLT, lo publica automáticamente en Identity DLT. El actor DID y su *verkey* asociado son los valores devueltos por esta función. En caso de que ya exista un actor, se devuelve un mensaje de error.

Tabla 4-5 POST Punto final del nuevo actor

Nombre de la operación: CreateNewInstance (/instance/new)			
Descripción		Cree una nueva instancia para un actor, generando un did y un verkey para este actor y publíquelos en Identity DLT automáticamente.	
Parámetros de entrada	Tipo	Descripción	

	mayordomo_did	dictar	El DID del azafato que publicará el DID del actor en la DLT de identidad.
Parámetros de salida		Tipo	Descripción
	actor_did actor_verkey	dictar	Dict que contiene el did y verkey asignado al actor que está implementando su nueva instancia
Notas			
Esta función crea y asigna un nuevo did y verkey a un actor. Estos dos valores son el retorno de esta función.			
Nombre de la variable	Tipo	Ejemplo de valor	
actor_did	cadena	"SoBJXBaGcgHUP6Kt7Ecxs3"	
actor_verkey	cadena	"F4U8CjAi2bz8dt6W7YzDSyaWvrFHWQuxCT46Bp14Gb3f"	

El punto final de la Tabla 4-6 sigue siendo el mismo, para obtener la *clave* de un actor en función de su DID. Accede a Identity DLT, utilizando *Steward* DID, y devuelve su *verkey vinculada* en caso de que el DID exista en el libro mayor.

Tabla 4-6 GET Punto final de identidad, recuperar *verkey*.

Nombre de la operación: GetVerkey (/instance/verkey/<actor_did>&<actor_did>)			
Descripción		Acceda a Identity DLT y recopile la clave respectiva correspondiente a la información proporcionada por el actor.	
Parámetros de entrada		Tipo	Descripción
	mayordomo_did actor_did	cadena cadena	Los administradores y actores creados durante la creación de instancias y almacenados en Identity DLT
Parámetros de salida		Tipo	Descripción
	actor_verkey	cadena	Verkey almacenada en Identity DLT
Notas			
Esta función accede a Identity DLT y utiliza el did recibido como entrada, recupera la verkey respectiva asociada con este did, la verkey es el retorno de la función.			
Nombre de la variable	Tipo	Ejemplo de valor	
actor_did		"SoBJXBaGcgHUP6Kt7Ecxs3"	
actor_verkey		"F4U8CjAi2bz8dt6W7YzDSyaWvrFHWQuxCT46Bp14Gb3f"	

En la Tabla 4-7 se representa el punto final CompareVerkey, nada ha cambiado en este punto final desde el entregable 3.1. Obtiene un par de DID y *verkey* y devuelve un *valor booleano* independientemente de si este par está publicado correctamente en Identity DLT o no.

Tabla 4-7 GET Punto final de identidad, comparar *verkey*

Nombre de la operación: CompareVerkey /instance/verkey/compare)			
Descripción		Compare si un par determinado de actores hizo y realmente son los que realmente están almacenados en Identity DLT	
Parámetros de entrada		Tipo	Descripción
	mayordomo_did actor_did actor_verkey	dictar	El actor hizo y el actor verkey creado durante la creación de instancias y almacenado en Identity DLT
Parámetros de salida		Tipo	Descripción
	fósforo	booleano	Booleano si los valores de entrada son los almacenados en Identity DLT

Notas		
Esta es una función que devuelve un valor booleano que compara la clave verkey pasada como entrada con la clave verkey publicada en Identity DLT. Esta función funciona para verificar si una verkey está asociada con el actor.		
Nombre de la variable	Tipo	Ejemplo de valor
actor_did	str	"SoBJXBaGcgHUP6Kt7Ecxs3"
actor_verkey	str	"F4U8CjAi2bz8dt6W7YzDSyaWvrFHWQuxCT46Bp14Gb3f"
fósforo	booleano	"Verdadero Falso"

Elimine la *billetera del actor* y el nodo creado en el grupo de Identity DLT representado en la Tabla 4-8. Este punto final se utiliza principalmente como limpieza antes del inicio.

Tabla 4-8 ELIMINAR Punto final de identidad

Nombre de la operación: DeleteWallet (/instance/delete)		
Descripción	Eliminar billetera existente	
Parámetros de entrada	Tipo	Descripción
N / A	N / A	
Parámetros de salida	Tipo	Descripción
confirmación_eliminación	booleano	Una confirmación de que la billetera se eliminó exitosamente.
Notas		
N / A		

La Tabla 4-9 muestra el punto final para crear un nuevo DID para un nuevo artículo, que puede ser una Oferta, una Orden o un Estado SC. Una actualización en este punto final es el hecho de que los metadatos asociados con este DID representan el tipo de este artículo (oferta, pedido o estado SC), el actor asociado a este artículo y el artículo asociado, si ese es el caso. Una Orden siempre estará asociada a una Oferta, y un Estado SC siempre estará asociado a una Orden, por lo que el Estado SC está asociado indirectamente a una Oferta.

Tabla 4-9 Punto final POST de nuevo elemento

Nombre de la operación: CreteItemDID (/item/newitem)		
Descripción	Asigne un hecho para un artículo (oferta/pedido/estado de SC) y publíquelo en Identity DLT	
Parámetros de entrada	Tipo	Descripción
actor_did actor_verkey artículo elemento_assoc	dictar	Se crea una identificación para el elemento y se asocia con los actores did y verkey. Esta identificación se publica en Identity DLT. En el caso de que el artículo sea un estado SC, también está asociado con una identificación de pedido descrita por <i>item_assoc</i> .
Parámetros de salida	Tipo	Descripción
respuesta_transacción	dictar	Una respuesta del Identity DLT que confirma que la transacción se realizó correctamente.
Notas		

Esta función crea una identificación para un elemento pasado como parámetro y almacena esta identificación en Identity DLT. Esta identificación más que estar vinculada a la oferta/orden/Estado SC, también está asociada al actor que está realizando la oferta/orden/Estado SC.		
Nombre de la variable	Tipo	Ejemplo de valor
actor_did	str	"SoBJXBaGcgHUP6Kt7Ecxs3"
actor_verkey	str	"F4U8CjAi2bz8dt6W7YzDSyaWvrFHWQuXCT46Bp14Gb3f"
artículo	str	"OFERTA", "PEDIDO", "ESTADO SC"
elemento_assoc	str	"SoBJXBaGcgHUP6Kt7Ecxs3"
respuesta_transacción	dictar	Respuesta de Hyperledger Indy dict

La Tabla 4-10 devuelve una lista de todos los DIDs presentes en Identity DLT y en la billetera segura.

Tabla 4-10 OBTENER todos los puntos finales de DID

Nombre de la operación: GetItemsDID (/item/getalldids)		
Descripción	Obtener la lista de artículos realizados (oferta/pedido/estado de SC) almacenados en Identity DLT	
Parámetros de entrada	Tipo	Descripción
actor_did mayordomo_did	dictar	did y verkey se utilizan para recuperar todos los pedidos u ofertas asociados con el actor respectivo. El <i>artículo de entrada</i> determina el tipo de artículo (oferta/pedido/estado SC).
Parámetros de salida	Tipo	Descripción
Identificación del artículo	Lista	Lista de todos los elementos asociados con el actor.
Notas		
Esta función recupera y devuelve la lista de todos los elementos que ya están creados y publicados en la DLT de identidad de un actor específico.		
Nombre de la variable	Tipo	Ejemplo de valor
actor_did	str	"SoBJXBaGcgHUP6Kt7Ecxs3"
actor_verkey	str	"F4U8CjAi2bz8dt6W7YzDSyaWvrFHWQuXCT46Bp14Gb3f"
Identificación del artículo	Lista	["SoBJXBaGcgHUP6Kt7Ecxs3"]

El punto final de la Tabla 4-11 funciona de manera similar al punto final descrito en la Tabla 4-10, aunque este punto final solo devuelve DID asociados con Ofertas.

Tabla 4-11 Punto final OBTENER todas las ofertas

Nombre de la operación: GetItemsDID (/item/getalloffers)		
Descripción	Obtener la lista de artículos realizados (oferta/pedido/estado de SC) almacenados en Identity DLT	
Parámetros de entrada	Tipo	Descripción
actor_did mayordomo_did	dictar	did y verkey se utilizan para recuperar todos los pedidos u ofertas asociados con el actor respectivo. El <i>artículo de entrada</i> determina el tipo de artículo (oferta/pedido/estado SC).
Parámetros de salida	Tipo	Descripción
Identificación del artículo	Lista	Lista de todos los elementos asociados con el actor.

Notas		
Esta función recupera y devuelve la lista de todos los elementos que ya están creados y publicados en la DLT de identidad de un actor específico.		
Nombre de la variable	Tipo	Ejemplo de valor
actor_did	str	"SoBJXBaGcgHUP6Kt7Ecxs3"
actor_verkey	str	"F4U8CjAi2bz8dt6W7YzDSyaWvrFHWQuXCT46Bp14Gb3f"
Identificación del artículo	Lista	["SoBJXBaGcgHUP6Kt7Ecxs3"]

El punto final de la Tabla 4-12 funciona de manera similar al punto final descrito en la Tabla 4-10, excepto que este punto final solo devuelve DID asociados con Órdenes.

Tabla 4-12 OBTENER todos los puntos finales de pedidos

Nombre de la operación: GetItemsDID (/item/getallorders)		
Descripción	Obtener la lista de artículos realizados (oferta/pedido/estado de SC) almacenados en Identity DLT	
Parámetros de entrada	Tipo	Descripción
actor_did actor_verkey artículo	dictar	did y verkey se utilizan para recuperar todos los pedidos u ofertas asociados con el actor respectivo. El <i>artículo de entrada</i> determina el tipo de artículo (oferta/pedido/estado SC).
Parámetros de salida	Tipo	Descripción
Identificación del artículo	Lista	Lista de todos los elementos asociados con el actor.
Notas		
Esta función recupera y devuelve la lista de todos los elementos que ya están creados y publicados en la DLT de identidad de un actor específico.		
Nombre de la variable	Tipo	Ejemplo de valor
actor_did	str	"SoBJXBaGcgHUP6Kt7Ecxs3"
actor_verkey	str	"F4U8CjAi2bz8dt6W7YzDSyaWvrFHWQuXCT46Bp14Gb3f"
Identificación del artículo	Lista	["SoBJXBaGcgHUP6Kt7Ecxs3"]

El punto final de la Tabla 4-13 funciona de manera similar al punto final descrito en la Tabla 4-10, excepto que este punto final solo devuelve DID asociados con los estados SC.

Tabla 4-13 GET todos los estados del SC

Nombre de la operación: GetItemsDID (/item/getallSC States)		
Descripción	Obtener la lista de artículos realizados (oferta/pedido/estado de SC) almacenados en Identity DLT	
Parámetros de entrada	Tipo	Descripción
actor_did actor_verkey artículo	dictar	did y verkey se utilizan para recuperar todos los pedidos u ofertas asociados con el actor respectivo. El <i>artículo de entrada</i> determina el tipo de artículo (oferta/pedido/estado SC).
Parámetros de salida	Tipo	Descripción
Identificación del artículo	Lista	Lista de todos los elementos asociados con el actor.
Notas		

Esta función recupera y devuelve la lista de todos los elementos que ya están creados y publicados en la DLT de identidad de un actor específico.		
Nombre de la variable	Tipo	Ejemplo de valor
actor_id	str	"SoBJXBaGcgHUP6Kt7Ecxs3"
actor_verkey	str	"F4U8CjAi2bz8dt6W7YzDSyaWvrFHWQuXCT46Bp14Gb3f"
artículo	str	"OFERTA", "PEDIDO", "ESTADO SC"
Identificación del artículo	Lista	["SoBJXBaGcgHUP6Kt7Ecxs3"]

El punto final de la Tabla 4-14 es solo un punto final de prueba que devuelve "OK" en caso de que la petición HTTP se haya enviado y recibido correctamente.

Tabla 4-14 Punto final de salud GET

Nombre de la operación: CheckHealth (/health)		
Descripción	Devuelve OK si la petición HTTP funcionó correctamente	
Parámetros de entrada	Tipo	Descripción
N / A		
Parámetros de salida	Tipo	Descripción
DE ACUERDO	cadena	Mensaje "OK" que dice que todo está bien
Notas		
N / A		

El módulo también expone una interfaz para publicar DID en Identity DLT: cuando una API comercial solicita la creación de un nuevo DID, la API de identidad genera el nuevo DID utilizando el componente generador de DID y crea una interfaz para publicarlo en el nodo de la Identidad DLT. Todo esto se hace utilizando el contenedor Python, que se explica en la sección 3.4.1.

4.3.3.2 Consumido

Los datos consumidos por la API de identidad son principalmente los metadatos provenientes de las API de comercio, especificando los elementos que requieren la asignación de un nuevo DID. Estos metadatos contienen detalles, como el pedido u oferta asociada, cuando corresponda, y el actor involucrado. Al aprovechar estos metadatos, la API de identidad organiza la creación de un nuevo DID y establece su asociación con la información contextual relevante. Este proceso permite la integración de la gestión de identidades dentro de las API comerciales, ya que cada DID está estrechamente vinculado a los elementos transaccionales correspondientes y a las partes involucradas.

Además de consumir metadatos de las API comerciales, la API de identidad también interactúa con Identity DLT para acceder al DID publicado cuando sea necesario. Al pedirlo, la API de identidad recupera los DID almacenados dentro de la DLT de identidad. Esta interacción dinámica garantiza que la API de identidad pueda acceder a los DID publicados más recientes, lo que facilita procesos de verificación de identidad seguros y eficientes.

4.4 Despliegue

4.4.1 Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación del sistema implica un proceso sencillo de crear la imagen de Docker y ejecutarla. Este enfoque garantiza la instalación de todos los paquetes necesarios, incluidos los componentes esenciales como indy-sdk, que sirve como contenedor de Python para Hyperledger Indy. Además, la instalación proporciona la integración de FastAPI, utilizada para construir la infraestructura de puntos finales expuestos. Una vez que la imagen de Docker se crea y ejecuta, automatiza el proceso de configuración, asegurando que todas las dependencias necesarias de Ubuntu y Python estén instaladas y configuradas correctamente. Este procedimiento de instalación simplificado permite la implementación y facilita el funcionamiento perfecto del sistema.

```
$ docker build -t identidad_api:1.0.
```

Una vez que las imágenes de Docker se crean y ejecutan con éxito, se pueden integrar con la tecnología Identity Distributed Ledger (DLT) a través de Kubernetes y Helm Charts. Esta integración es parte del proceso de implementación, brindando escalabilidad y confiabilidad a la infraestructura del sistema. A continuación, se muestra el comando para integrar las imágenes de Docker con Kubernetes y Helm Charts:

```
$ helm install identidad-api ./identity-api-helm/ -n <espacio de nombres> --set pool_ip=<pod_ip> --kubeconfig <6genablers_kubeconfig>
```

Reemplazando <namespace> con el espacio de nombres correcto de la API de identidad, <pod_ip> con la IP donde está asignado indy_pool (la forma de obtener esta dirección IP se describe en la documentación del usuario en la sección 4.4.2) y el archivo <6genablers_kubeconfig> que contiene el Configuraciones de Kubernetes y Helm Charts para implementar las imágenes de Docker dentro del clúster de Kubernetes. Este comando inicia el proceso de implementación, asegurando que las imágenes de Docker se integren y orquesten de manera eficiente dentro del entorno de Kubernetes, optimizando así la automatización del sistema.

4.4.2 Documentación del usuario

Una vez desplegada la API de Identity siguiendo las instrucciones descritas en el apartado 4.4.1, un caso habitual de uso de este módulo sería seguir los pasos de:

Además de la documentación completa respaldada por OpenAPI Swagger en la sección 10.5, que ofrece una guía didáctica para comprender las funcionalidades del sistema para cada punto final, otro aspecto esencial de la gestión de la configuración implica fijar la dirección IP del *pool_ip* de la DLT de identidad. La asignación de IP debe ser manual, porque Kubernetes asigna aleatoriamente una IP y un puerto disponible al Identity DLT. Una vez que se construye Identity DLT, usando Docker, y se implementa, usando Helm Charts (siguiendo el procedimiento descrito en la sección 3.4.1), la IP asignada se puede encontrar con el comando:

```
$ kubectl get pod -n identidad-api --kubeconfig /home/ubuntu/6genablers-kubeconfig -o ancho
```

Esta dirección IP debe sustituir el campo <pod_ip> en el comando de helm install, como se puede ver en el apartado 4.4.1. Al realizar este ajuste, se garantiza que se asignará una dirección IP consistente al pool_ip, del grupo de nodos de Hyperledger Indy, de forma continua, mitigando así posibles conflictos y garantizando un funcionamiento adecuado. Evidentemente, el proceso de instalación correcto debe seguir el orden: **Primero instalar Identity DLT, luego Instalar Identity API**, ya que Identity API depende de la API asignada para Identity DLT. Este enfoque proactivo para la gestión de direcciones IP mejora la estabilidad del sistema y automatiza el proceso de inicio, lo que contribuye a una experiencia de implementación y operación más fluida.

Después de instalar ambos módulos, para acceder y utilizar la API de identidad, a continuación, se describe un ejemplo de flujo de trabajo. Primero se despliega la instancia creando un DID de actor, luego se crean nuevos elementos comercializables, teniendo también un DID para cada uno y teniendo el elemento relacionado en sus metadatos (si ese es el caso):

Implementar instancia:

```
$ curl -X POST http://<IP_DLT>:<PORT_DLT>/instancia/deploy
```

Este comando devuelve un steward_did, que se utiliza en el segundo paso, para generar un actor_did:

```
{"mayordomo hizo": <mayordomo_did>, "mayordomo  
verkey": "FYmoFw55GeQH7SRFa37dkx1d2dZ3zUF8ckg7wml7ofN4"}
```

Nuevo actor:

```
$ curl --ubicación --request POST 'http://<IP_DLT>:<PORT_DLT>/instance/new/' \  
\  
--header 'Tipo de contenido: aplicación/json' --data-raw '{ "steward_did ":  
<mayordomo_did>  
}'
```

Creando un actor_did y devuelve su valor con su verkey, este DID se usa para crear una oferta, por ejemplo:

```
{"actor_did":<actor_did>,  
"actor_verkey":"Bt1aWAio45rosN6h8xcGRczno3hc8cNxsnt7CKER4fZA"}
```

Nueva oferta:

```
$ curl --ubicación --request POST 'http://<IP_DLT>:<PORT_DLT>/item/newitem' \  
--header 'Tipo de contenido: aplicación/json' \  
--data-raw '{  
"steward_did" : <steward_did>,  
"metadatos": { "tipo": "oferta", "relacionadoItem": nulo, "actor_did":  
<actor_did>  
}}'
```

Los campos steward_did y actor_did deben actualizarse con los valores devueltos por los puntos finales /instance/deploy y /instance/new. Se crea un DID para la oferta:

```
{"item_did":<oferta_did>,  
"item_verkey":"5SXRmTEFVqh3wqpCeNUGWJpc33gv3refh67VPXApRuWS"}
```

Este <offer_did> se puede utilizar para asociar una oferta a una oferta:

Nuevo orden:

```
curl --location --request POST 'http://<IP_DLT>:<PORT_DLT>/item/newitem' \  
--header 'Tipo de contenido: aplicación/json' --data-raw '{ "steward_did":  
<steward_did>,  
"metadatos": { "tipo": "pedido", "relacionadoItem": <oferta_did>,  
"actor_did": <actor_did>  
}}'
```

Se crea un DID para el pedido:

```
{"item_did":<order_did>,  
"item_verkey":"Fb3BgL9kW8XfVW87DE6ahhMbBiTFFVmjfn6FV7tKLHBZ"}
```

Siguiendo la misma idea, se puede crear un SCState y asociarlo a un pedido existente.

Nuevo estado SC:

```
curl --location --request POST 'http://<IP_DLT>:<PORT_DLT>/item/newitem' \  
--header 'Tipo de contenido: aplicación/json' --data-raw '{ "steward_did":  
<steward_did>,  
"metadata": { "type": "sc-state", "relatedItem ": <order_did>,  
"actor_did": <actor_did>  
}}'
```

Esto crea un DID para SCState, que está relacionado con el pedido:

```
{"item_did":  
<scstate_did>,"item_verkey":"BRtXvBGJaPhCBu4jAfrBmQkL9GRxhs1jwzjVoMP5URKk"}
```

Una vez creados todos estos actores y elementos, se pueden recuperar utilizando los comandos curl:

Obtenga todos los DID:

```
curl 'http://<IP_DLT>:<PORT_DLT>/item/alldids'
```

Obtenga todas las ofertas:

```
curl 'http://<IP_DLT>:<PORT_DLT>/item/alloffers'
```

Obtenga todos los pedidos:

```
curl 'http://<IP_DLT>:<PORT_DLT>/item/allorders'
```

Obtenga todas las ofertas:

```
curl 'http://<IP_DLT>:<PORT_DLT>/item/allosctates'
```

4.4.3 Pautas de integración

La API de identidad se ha integrado con las API comerciales y la DLT de identidad. Esta integración facilita la comunicación y el intercambio de información entre los módulos de Identidad y Trading. La interfaz entre la API de identidad y las API de comercio se establece a través de solicitudes HTTP utilizando una API Rest desarrollada con FastAPI. Los puertos se especifican para garantizar un canal de comunicación seguro entre estos módulos. El intercambio de datos se realiza mediante JSON, con especial énfasis en las solicitudes de creación de DID. La integración con Identity DLT se logra mediante la utilización de Hyperledger Indy Python Wrapper, que crea la interacción y sincronización de datos entre Identity API y la infraestructura de Identity DLT. Esta integración garantiza un flujo de trabajo eficiente.

Identity API e Identity DLT se han encapsulado en contenedores Docker, lo que simplifica el proceso de instalación al empaquetar todas las dependencias necesarias. Esta contenerización facilita el despliegue, permitiendo realizar la configuración sin esfuerzo y asegurando el correcto versionado de cada dependencia. La API de identidad Dockerizada y la DLT de identidad se comunican entre sí y con las API comerciales. La integración se logra a través de Hyperledger Indy Python Wrapper. Esta arquitectura en contenedores no solo mejora la portabilidad de los componentes de Identity sino que también promueve un entorno modular y escalable, lo que contribuye a un enfoque de inicialización más sencillo.

4.5 Resultados y próximos pasos

Una limitación de la API de identidad radica en su sensibilidad al control de versiones durante la implementación. Es imperativo cumplir estrictamente con las versiones especificadas, incluida la versión 1.16.0 de Indy, la versión 0.16 de UVicorn y la versión 0.63 de FastAPI. Las desviaciones de estos requisitos de versión pueden provocar problemas de compatibilidad y posibles conflictos, especialmente cuando se opera en el entorno Ubuntu 18.04. Garantizar la atención al control de versiones es importante para evitar problemas durante las interacciones de los módulos y la compatibilidad de la plataforma.

Además, existe una oportunidad futura para mejorar la accesibilidad de las billeteras dentro de la API de identidad. Un mecanismo bien definido para acceder a las billeteras puede mejorar la forma en que se asocian los pedidos y ofertas de diferentes actores. Al abordar este aspecto, la API de identidad puede manejar transacciones de una manera más eficiente. Esta mejora contribuiría a la eficiencia general de la API de identidad en la gestión y asociación de pedidos, ofertas y estados SC entre varios actores.

Otra limitación de Identity API es su restricción de compatibilidad con Ubuntu 18.04, principalmente debido a los requisitos de Hyperledger Indy. Si bien Ubuntu 18.04 sirve como entorno designado para la implementación, plantea una limitación ya que Hyperledger Indy aún no es totalmente compatible con Ubuntu 22.04. Esta brecha de compatibilidad puede presentar problemas para otros módulos, ya que no pueden aprovechar lo que es completamente nuevo en términos de frameworks, como FastAPI.

Por lo tanto, hasta que se establezca la compatibilidad total, el uso de Ubuntu 18.04 sigue siendo un requisito previo para una implementación estable de la API de identidad.

Los próximos pasos implican mejorar las medidas de seguridad que rodean a Identity API y Identity DLT, abordando sus limitaciones actuales. Para lograrlo, se realizará un estudio integral para evaluar posibles soluciones. Una opción implica implementar una solución de gestión de acceso e identidad de terceros como Keycloak, que ofrece funciones sólidas para autenticación, autorización y federación de identidades.

Alternativamente, es posible evaluar si Hyperledger Indy ya proporciona su propio marco de seguridad creado para evitar el acceso no autorizado. Esta evaluación implicará un examen detallado de las capacidades de seguridad de Indy, incluidos sus mecanismos de autenticación, protocolos de cifrado y mecanismos de control de acceso. Al realizar este análisis, se puede seleccionar e implementar la solución de seguridad óptima, garantizando la integridad y confidencialidad de la parte de gestión de identidad de la capa empresarial de 6GENABLERS Marketplace.

5 API de Oferta

5.1 Alcance y Funcionalidades

La interfaz de programación de aplicaciones (API) de oferta interactúa con Trading DLT. Proporciona puntos finales utilizados en la gestión del ciclo de vida de las ofertas en Trading DLT, es decir, creación, recuperación, modificación y eliminación de ofertas. La API de oferta también se comunica con el bus de datos, la aplicación Smart Discovery y la API de identidad al crear una nueva oferta. Estas interacciones ocurren durante el proceso de creación de la oferta para verificar la disponibilidad de los recursos ofrecidos y obtener un ID de clúster y un DID respectivamente. Una vez que se confirma la disponibilidad de los recursos ofrecidos y se agregan el ID del clúster y el DID a la oferta recibida, la oferta se almacena en Trading DLT.

5.2 Arquitectura

La API de oferta es interna a la capa empresarial dentro del Marketplace, y se describe con más detalle en el entregable E2.2 [3]. La API está disponible para permitir la interacción con Trading DLT. Su función se basa en el manejo de ofertas en el Marketplace para el establecimiento de transacciones. Estas ofertas proporcionan la descripción de los recursos suministrados para comercializar, incluidas sus características técnicas, precio y SLA.

5.2.1 Componentes

La API de oferta se compone de un componente contenedor con una interfaz de usuario desarrollada en Python. Este componente contenedor interactúa con un componente Golang que interactúa directamente con los códigos de cadena de Hyperledger Fabric. Python Wrapper es utilizado por Smart Contract State Composer (SCSC) y se ocupa de cualquier interfaz externa que deba consumirse, es decir, las proporcionadas por la API de identidad (requerida para obtener un DID), el bus de datos (para confirmar la disponibilidad) y la aplicación Smart Discovery (para obtener una ID de clúster). En la Figura 5-1 se muestra una representación visual de la arquitectura de estos componentes

Figura 5-1 Oferta de arquitectura API

5.2.2 Flujos de trabajo operativos internos

La Figura 5-2 muestra los flujos de trabajo internos de los componentes de la API de oferta en 6GENABLERS Marketplace para mostrar cómo Python Wrapper, Golang API y Trading DLT Chaincodes cooperan durante cada operación. El SCSC envía una solicitud POST al componente contenedor de Python. Como Python Wrapper maneja todas las comunicaciones con componentes externos en Marketplace, la solicitud no se reenvía a Golang API ni Trading DLT. Python Wrapper reenvía la oferta al bus de datos para solicitar a Broker Logic for Resource Controller que verifique la disponibilidad de los recursos ofrecidos. Luego, Python Wrapper solicita un DID de la API de identidad.

Cuando Broker Logic for Resource Controller confirma la disponibilidad de los recursos, el SCSC envía una solicitud PUT al componente contenedor de Python. Luego, Python Wrapper solicita una ID de clúster de la aplicación Smart Discover. Los datos de la solicitud se reenvían desde el contenedor de Python a la API de Golang, que llama al código de cadena responsable de almacenar las ofertas en Trading DLT.

Offering API Internal Workflow

Figura 5-2 Flujo de trabajo interno de API de oferta

5.3 Implementación

5.3.1 Tecnologías

El componente contenedor de Python de la API de oferta se implementó utilizando una imagen basada en la imagen de Python 3.9. El marco FastAPI se utilizó dentro de este contenedor para desarrollar la API de oferta. Este marco se basa en OpenAPI que proporciona una interfaz de usuario que utiliza Swagger UI. Las "solicitudes" de la biblioteca Python se utilizaron para realizar llamadas HTTP a la API de Golang.

Tras la creación de una nueva oferta, el comando 'at' de Linux se utiliza para programar un evento en el contenedor contenedor de Python que cancelará la oferta cuando se alcance la fecha de finalización especificada en la oferta. Esto se hace copiando el script *teardown.py* al contenedor al inicio y programando su ejecución cuando se alcanza la fecha de finalización. El script de desmontaje realiza una solicitud *curl* al punto final de eliminación de la oferta caducada.

5.3.2 Modelo de datos

Esta sección incluye una descripción del modelo de datos utilizado para almacenar una oferta en Trading DLT. El modelo almacenado en Trading DLT se denomina en la Tabla 5-1. Este modelo se construye durante el procesamiento de ofertas y contiene todos los datos y metadatos que deben persistir en relación con una oferta.

Tabla 5-1 Modelo de oferta extendida

Campo	Tipo	Descripción	Valor de ejemplo
identificación	Cadena	DID de la Oferta recibida de la API de Identidad	"identificación": "GQYGEHUREWH"
id_clúster	En t	ID de clúster de la oferta, recibido de la aplicación Smart Discovery	"id_clúster": 2
**Campos del modelo de oferta todo en uno según se define en el entregable E4.1	objeto	Objeto de oferta completo recibido del SCSC	Consulte E4.1 para ver un ejemplo de los valores Todo en Uno para una nueva Oferta.

5.3.3 Interfaces

La API de oferta proporciona una serie de interfaces que se espera que utilicen Smart Contract State Composer y Smart Discovery Application. Esta sección detalla las interfaces que se han actualizado o modificado desde la especificación inicial en el Entregable E3.1 [1].

5.3.3.1 Expuesto

La lista de puntos finales disponibles en la API de oferta que se pueden utilizar para recuperar, crear, actualizar y eliminar se muestra en la Figura 5-3 a continuación.

GET	/market/offer	Get Offers
POST	/market/offer	Send Offer
GET	/market/offer/{offer_id}	Get Offer
PUT	/market/offer/{offer_id}	Update Offers
DELETE	/market/offer/{offer_id}	Delete Offers
POST	/market/offer/cluster	Get Offers By Cluster

Figura 5-3 Vista de OpenAPI de los puntos finales de API de oferta expuestos

PUBLICAR Oferta

En este escenario, la API de oferta acepta un objeto de oferta de entrada. Durante el proceso de creación de la oferta, la API de oferta reenvía una nueva oferta al tema de disponibilidad de recursos en el bus de datos. Luego, la API de oferta comienza a construir un objeto de oferta extendida agregando el DID recibido de la API de identidad al recibido.

La Tabla 5-2 muestra el punto final actualizado para crear una nueva Oferta. El parámetro de entrada sigue siendo el mismo que se documentó anteriormente; sin embargo, el parámetro de salida se actualizó para mostrar que el DID de oferta se devuelve al finalizar la interacción exitosa.

Tabla 5-2 Punto final de la oferta POST

Nombre de la operación: NuevaOferta (/mercado/oferta)		
Descripción	Punto final para crear una nueva oferta en Trading DLT. Este punto final desencadena interacciones con el bus de datos y la API de identidad para verificar la disponibilidad de la oferta y obtener un DID para la nueva oferta.	
Parámetros de entrada	Tipo	Descripción
Datos de la oferta	Objeto	Los datos de la oferta que se agregarán al Trading DLT se pasan a la API en el cuerpo de la solicitud JSON.
Parámetros de salida	Tipo	Descripción
Oferta DID	cadena	El DID de la Oferta que devuelve el DLT de Identidad durante el proceso de creación de la Oferta.
Notas		
Consulte el Entregable E4.1 (6GENABLERS-DLT Consortium, September 2023) para conocer los modelos de datos que se utilizarán para crear una nueva oferta.		

OBTENER Oferta

Hay tres opciones implementadas para recuperar ofertas de Trading DLT: obtener todas las ofertas, obtener una oferta específica y obtener todas las ofertas para obtener una lista de ID de clúster.

La Tabla 5-3 muestra el punto final actualizado para recuperar todas las ofertas. El cambio notable en este punto final es que la respuesta recibida contiene un campo

adicional (ID) a los modelos de datos definidos en el Entregable E4.1 [5] que se utilizan para crear una oferta.

Tabla 5-3 OBTENER todo el punto final de la oferta

Nombre de la operación: GetAllOffers (/mercado/oferta)			
Descripción		Punto final para recuperar todas las ofertas en Trading DLT	
Parámetros de entrada		Tipo	Descripción
	N / A	N / A	N / A
Producción Parámetros		Tipo	Descripción
	respuesta	JSON	Devuelve una lista de todas las ofertas en Trading DLT.
Notas			
La lista de ofertas devuelta cumple con TM Forum y contiene el campo "id" de la oferta que se refiere al DID asignado a la oferta por Identity DLT. Consulte el Entregable E4.1 para los Modelos de Datos que especifican los campos restantes presentes en la lista de ofertas en la respuesta.			

La Tabla 5-4 muestra el punto final actualizado utilizado para recuperar una lista de ofertas que pertenecen a una cantidad de ID *de clúster especificados*. Las principales diferencias con el punto final detallado en el entregable E3.1 [1], Tabla 3-15, se relacionan con la solicitud que acepta una lista de ID *de clúster* que se utilizan para filtrar las ofertas devueltas, donde anteriormente se había aceptado un único ID *de clúster*. Para adaptarse a este cambio, la actividad de punto final actualizada se activa con una solicitud POST, anteriormente una solicitud GET, donde la lista de ID de clúster se acepta como parámetro de entrada. Además, la ruta se modificó para eliminar el segmento <cluster_id>.

Tabla 5-4 Ofertas de recuperación POST por ID de clúster

Nombre de la operación: GetAllOffersByClusterId (/market/offer/cluster)			
Descripción		Punto final para recuperar todas las ofertas de una lista de grupos específicos en Trading DLT	
Parámetros de entrada		Tipo	Descripción
	clusters_id	Lista de números enteros	Los ID de los clústeres que se utilizarán como filtro para las ofertas devueltas. Un ejemplo válido de este valor podría ser {"clusters_id":{0,1,2}}.
Parámetros de salida		Tipo	Descripción
	respuesta	Lista	Contiene todas las ofertas en Trading DLT que coinciden con el parámetro cluster_ids especificado
Notas			
La lista de ofertas devuelta cumple con TM Forum y contiene el campo "id" de la oferta que se refiere al DID asignado a la oferta por Identity DLT. Consulte el Entregable E4.1 (6GENABLERS-DLT Consortium, September 2023) para los Modelos de Datos que especifican los campos restantes presentes en la lista de ofertas en la respuesta.			

Oferta de venta

No ha habido cambios en este modelo de datos, sin embargo, se ha modificado el papel de esta operación. Este punto final se utiliza después de que se ha confirmado la disponibilidad de una oferta, pero la oferta aún no se ha almacenado en Trading DLT. Cuando el SCSC envía una solicitud a este punto final PUT, la API de oferta completa

el objeto de oferta extendida obteniendo una ID de clúster de la aplicación Smart Discovery y reenvía la oferta al DLT comercial para su almacenamiento.

La API de oferta no reenvía ningún mensaje al bus de datos en este caso.

BORRAR Oferta

No se pasan datos a la API de oferta al eliminar una oferta; el ID de la oferta que se eliminará se incluye en la URL del punto final (/market/offer/<offer_id>).

La API de oferta no reenvía ningún mensaje al bus de datos en este caso.

5.3.3.2 Consumido

Dentro de la lógica de la API de oferta, se consumen cuatro aplicaciones externas.

La primera es la API de identidad para obtener un DID de una nueva oferta. En la Figura 5-4 se muestra un ejemplo. Las ofertas no se crean con ningún “artículo relacionado”.

```
Example Value | Schema
{
  "steward_did": "Th7MpTaRZVRYnPiabds81Y",
  "metadata": {
    "type": "offer",
    "relatedItem": " "
  }
}
```

Figura 5-4 Ejemplo de solicitud DID de oferta a API de identidad

La segunda API externa con la que interactúa la API de oferta es la de la aplicación Smart Discovery, que se utiliza para obtener un ID de clúster para una nueva oferta. Los detalles de esta interfaz se describen en el documento como parte del entregable E5.1 [7] dedicado a la aplicación Smart Discovery.

La API de oferta reenvía un mensaje al tema "availability_request" en el bus de datos para verificar que el recurso ofrecido esté disponible.

La API de oferta también interactúa con Trading DLT a través de Chaincodes implementados. Una oferta que cumple con el modelo de oferta extendida descrito en la Tabla 5-1 se pasa a los Chaincodes para que se almacenen en Trading DLT durante el proceso de creación de la oferta.

5.4 Despliegue

5.4.1 Procedimiento de instalación

Tanto el componente API de Golang como el contenedor de Python se instalan en un clúster de Kubernetes mediante un Helm Chart. El Helm Chart para el componente API de Golang se almacena en el directorio golang-api-chart en el repositorio del proyecto y el Helm Chart del contenedor de Python se almacena en el directorio trading-apis-chart.

Una vez instaladas, se puede acceder a las API utilizando las direcciones IP de los nodos del clúster y el puerto de servicio definido por el valor NodePort en el archivo

service.yaml. Las llamadas API se pueden realizar a la siguiente URL <dirección IP>:<puerto>/mercado/oferta y una representación visual de la API usando la interfaz de usuario de Swagger está disponible en <dirección IP>:<puerto>/docs. Por ejemplo, en la implementación actual, la interfaz de usuario de Swagger está disponible en <http://172.27.13.250:32016/docs>.

5.4.2 Documentación del usuario

Para operar la API de oferta, se deben completar algunos pasos de configuración:

- Edite el archivo *dlt_functions.go* en el directorio */go* para ajustar los valores necesarios para interactuar con Trading DLT. Estos valores están relacionados con las rutas de los certificados y el punto final del DLT comercial al que se puede conectar la API. Los valores actuales establecidos en la implementación para la API de Golang que se implementará en el nodo trabajador 6genablers-worker-2 se muestran en la Tabla 5-5.

Tabla 5-5 Valores de configuración de *dlt_functions.go* para la API de oferta

Conf. Parámetro	Valores	Descripción
mSPID	"Org2MSP"	Identificación del Proveedor de Servicios de Membresía.
criptoruta	"/red/organizaciones/peerOrganizations/org2.example.com"	El directorio en el que se almacenan las claves criptográficas y los certificados.
rutacert	criptoPath + "/users/User1@org2.example.com/msp/signcerts/cert.pem"	La ruta al certificado para permitir la interacción con Trading DLT.
ruta clave	criptoPath + "/usuarios/Usuario1@org2.example.com/msp/keystore"	La ruta a la clave criptográfica para permitir la interacción con Trading DLT.
tlsCertPath	criptoPath + "/peers/peer0.org2.example.com/tls/ca.crt"	La ruta del certificado TLS para permitir la comunicación con Trading DLT.
peerEndpoint	"dlt-node2.dns.default.svc.cluster.local:7051"	El punto final de Trading DLT al que se puede conectar la API.
puerta de enlacePeer	"dlt-node2.dns.default.svc.cluster.local"	La dirección de la puerta de enlace proporciona el punto de conexión para que una aplicación acceda a la red Fabric.

- Una vez implementada la API de Golang, se requieren algunas modificaciones para implementar Python Wrapper. Edite el archivo *pythonapi.py* dentro del directorio *python/src* para definir los puntos finales de las interfaces que consume la API de oferta. En el caso de implementar el contenedor API en el

clúster *6genablers-worker-2*, los valores apropiados se muestran en la Tabla 5-6.

Tabla 5-6 Valores de configuración de `pythonapi.py` para la API de oferta

Conf. Parámetro	Valores	Descripción
URL_base	"http://172.27.13.254:30992/"	La URL de la API de golang implementada.
URL_identidad	"http://192.168.15.177:8000/"	La URL de la API de identidad implementada.
URL_descubrimiento_inteligente	"http://172.27.13.250:30585/api/v0.1/offer_prediction"	El punto final de Smart Discovery que se utilizará para obtener una ID de clúster.

- Una vez que se implementa Python Wrapper, el sistema está listo para recibir solicitudes del SCSC para crear nuevas ofertas en Trading DLT. Para ello se utiliza el endpoint POST "*mercado/oferta*", estableciendo como cuerpo de entrada la información de la oferta a registrar. Luego, la API de oferta obtiene una ID de clúster de la aplicación Smart Discovery, un DID de la API de identidad y envía un mensaje al bus de datos para confirmar la disponibilidad de la oferta antes de almacenarla en el DLT comercial.
- Una vez que esta oferta se crea correctamente, se pueden realizar solicitudes a la API de oferta para actualizar, eliminar o ver la oferta.

5.4.3 Pautas de integración

Para funcionar como se esperaba, la API de oferta requiere que se implementen el bus de datos, la API de identidad, la aplicación Smart Discovery y el Trading DLT. Este módulo lo consume el SCSC, que envía nuevas ofertas en Marketplace a la API de oferta. Luego, la API de oferta interactúa con la API de identidad, la aplicación Smart Discovery, el bus de datos y el DLT comercial para los siguientes propósitos:

- Integración con la API de identidad: cuando la API de oferta recibe una nueva solicitud de creación de oferta del SCSC, se debe obtener un nuevo DID para la oferta antes de que pueda almacenarse en el DLT comercial. Para obtener este DID, la API de oferta interactúa con la API de identidad y consume el punto final del nuevo elemento.
- Integración con Smart Discovery: la API de oferta interactúa con la aplicación Smart Discovery para obtener una ID de clúster para la oferta recién creada. Esto se logra consumiendo el punto final de Clasificación de la aplicación Smart Discovery.
- Integración con el bus de datos: la nueva oferta recibida por la API de oferta se reenvía al tema de solicitud de disponibilidad en el bus de datos, donde Broker

Logic para el controlador de recursos la lee. La disponibilidad de los recursos disponibles en la nueva oferta se verifica y se publica en el tema disponibilidad_respuesta. El SCSC lee este tema y actualiza el estado de disponibilidad de la oferta que se almacenará en Trading DLT.

- Integración con Trading DLT: Trading DLT es responsable de almacenar las ofertas y, como tal, la API de oferta debe interactuar con este componente durante la creación, actualización, lectura y eliminación de una oferta.

5.5 Resultados y próximos pasos

El trabajo futuro podría incluir pruebas de carga para evaluar la confiabilidad y el rendimiento de la API de oferta.

Además, la API de oferta actualmente no tiene controles de seguridad para limitar el acceso a la API. Se pueden realizar más investigaciones sobre esto y se podrían explorar herramientas como Keycloak y OpenID para evaluar si podrían usarse para proteger el acceso a la API.

6 API de Pedido

6.1 Alcance y Funcionalidades

La interfaz de programación de aplicaciones (API) de órdenes se utiliza para interactuar con Trading DLT en casos de uso relacionados con órdenes. Proporciona puntos finales utilizados en la gestión del ciclo de vida de las órdenes en Trading DLT, es decir, creación, recuperación, modificación y eliminación de órdenes.

6.2 Arquitectura

La API de pedidos es interna a la capa empresarial dentro del Marketplace y se describe con más detalle en el entregable E2.2 [3]. La API está disponible para permitir la interacción con Trading DLT. Su función se basa en la gestión de pedidos en el Marketplace para el establecimiento de transacciones. Estos pedidos contienen los registros de compra de los recursos ofrecidos durante un período específico.

6.2.1 Componentes

La API de pedidos se compone de un componente contenedor con una interfaz de usuario desarrollada en Python. Este componente contenedor interactúa con un componente Golang, que es una API que interactúa directamente con los códigos de cadena de Hyperledger Fabric. El SCSC utiliza Python Wrapper y se ocupa de cualquier interfaz externa que deba consumirse, es decir, la que proporciona la API de identidad (requerida para obtener un DID). En la Figura 6-1 se muestra la arquitectura de componentes.

Figura 6-1 Arquitectura de la API de pedidos

6.2.2 Flujos de trabajo operativos internos

La Figura 6-2 muestra los flujos de trabajo internos de los componentes de Order API en 6GENABLERS Marketplace. El SCSC envía una solicitud al componente contenedor de Python. Luego, el contenedor de Python interactúa con la API de identidad para obtener un DID. Una vez que la orden completa está lista para almacenarse en Trading DLT, el contenedor de Python reenvía la solicitud a la API de Golang. La API de Golang extrae la carga útil de la solicitud y llama al código de cadena DLT relevante para interactuar con Trading DLT.

Order API Internal Workflow

Figura 6-2 Flujo de trabajo interno de la API de pedidos

6.3 Implementación

6.3.1 Tecnologías

El componente contenedor Order API Python se implementó utilizando una imagen basada en la imagen acoplable de Python 3.9. El marco FastAPI se utilizó dentro de este contenedor para desarrollar la API de pedidos. Este marco se basa en OpenAPI que proporciona una interfaz de usuario que utiliza Swagger UI. Las "solicitudes" de la biblioteca Python se utilizaron para realizar llamadas HTTP a la API de Golang.

Tras la creación de un nuevo pedido, el comando 'at' de Linux se utiliza para programar un evento en el contenedor contenedor de Python que cancelará el pedido cuando se alcance la fecha de finalización especificada en el pedido. Esto se hace copiando el script *teadown.py* al contenedor al inicio y programando su ejecución cuando se alcanza la fecha de finalización. El script de desmontaje realiza una solicitud *curl* al punto final de eliminación del pedido caducado.

6.3.2 Modelo de datos

Esta sección incluye una descripción del modelo de datos utilizado para almacenar una orden en Trading DLT. El modelo almacenado en la DLT de negociación se denomina en Tabla 6-1 y en la Tabla 5-1 modelo de orden extendida. Este modelo se construye durante el procesamiento de pedidos y contiene todos los datos y metadatos que deben persistir en relación con un pedido.

Tabla 6-1 Modelo de orden extendida

Campo	Tipo	Descripción	Valor de ejemplo
identificación	Cadena	DID del Pedido recibido de la API de Identidad	"identificación": "GQYGEHUREWH"
**Campos del modelo de pedido todo en uno según se define en el entregable E4.1	objeto	Objeto de pedido completo recibido del SCSC	Consulte E4.1 para ver un ejemplo de los valores Todo en Uno para una nueva Oferta.

6.3.3 Interfaces

La API de pedidos proporciona una serie de interfaces que se espera que utilice Smart Contract State Composer. Esta sección detalla las interfaces que se han actualizado o modificado desde la especificación inicial en el entregable E3.1 [1].

6.3.3.1 Expuesto

La lista de puntos finales disponibles en la API de pedidos que se pueden utilizar para recuperar, crear, actualizar y eliminar órdenes en Trading DLT se muestra en la Figura 6-3 a continuación.

GET	/market/order	Get Orders	▼
POST	/market/order	Send Order	▼
GET	/market/order/{order_id}	Get Order	▼
PUT	/market/order/{order_id}	Update Orders	▼
DELETE	/market/order/{order_id}	Delete Orders	▼

Figura 6-3 Puntos finales expuestos para la API de pedidos

Orden de publicación

La Tabla 6-2 muestra el punto final actualizado para crear una nueva Orden. El parámetro de entrada sigue siendo el mismo que se documentó anteriormente; sin embargo, el parámetro de salida se actualizó para mostrar que el DID del pedido se devuelve tras la creación exitosa del pedido. La API de pedidos no reenvía ningún mensaje al bus de datos en este caso.

Tabla 6-2 Punto final de orden POST

Nombre de la operación: CreateOrder (/market/order)			
Descripción		Punto final para agregar una nueva orden al Trading DLT.	
Parámetros de entrada		Tipo	Descripción
	Datos de los pedidos	Objeto	Los datos de la orden que se agregarán al Trading DLT se pasan a la API en el cuerpo de la solicitud JSON.
Parámetros de salida		Tipo	Descripción
	Orden Hizo	cadena	El DID del Pedido que devuelve el DLT de identidad durante el proceso de creación del Pedido.
Notas			
Los detalles del pedido se envían a la API en el cuerpo de la solicitud en formato JSON. Consulte el Entregable E4.1 para conocer los modelos de datos que se utilizarán para crear un nuevo pedido.			

Obtener orden

Hay dos formas posibles de recuperar pedidos. Una es recuperando todas las Órdenes, en las que no se adjuntan datos a la solicitud GET. La otra es recuperar una Orden específica y especificar el ID de la Orden en la URL (/market/order /<order_id>).

La API de pedidos no reenvía ningún mensaje al bus de datos en este caso.

La Tabla 6-3 muestra el punto final actualizado para recuperar todas las órdenes. El cambio notable en este punto final es que la respuesta recibida contiene un campo adicional (ID) a los modelos de datos definidos en el entregable E4.1 [5] que se utilizan para crear un pedido.

Tabla 6-3 OBTENER todos los pedidos

Nombre de la operación: GetAllOrders (/market/order)	
Descripción	Punto final para leer todos los pedidos en el mercado.

Parámetros de entrada		Tipo	Descripción
	N / A	N / A	N / A
Parámetros de salida		Tipo	Descripción
	respuesta	Lista	Contiene todas las órdenes en Trading DLT.
Notas			
La lista de pedidos devuelta cumple con TM Forum y contiene el campo "id" del pedido que se refiere al DID asignado al pedido por Identity DLT. Consulte el Entregable E4.1 (6GENABLERS-DLT Consortium, September 2023) para los Modelos de Datos que especifican los campos restantes presentes en la lista de pedidos en la respuesta.			

Poner orden

El JSON enviado a la API es un mensaje compatible con TM Forum en un mensaje todo en uno como se define en el entregable E4.1 [5].

La API de pedidos no reenvía ningún mensaje al bus de datos en este caso.

BORRAR Orden

No se pasan datos a la API de pedidos al eliminar un pedido; el ID del pedido que se va a eliminar se incluye en la URL del punto final (/market/order/<order_id>).

La API de pedidos no reenvía ningún mensaje al bus de datos en este caso.

6.3.3.2 Consumido

La API de pedidos utiliza un punto final proporcionado por la API de identidad para obtener un DID para un nuevo pedido. En la Figura 6-4 se muestra un ejemplo de la solicitud de identidad. El campo "elemento relacionado" es el DID de una oferta.

Example Value | Schema

```

{
  "steward_did": "Th7MpTaRZVRYnPiabds81Y",
  "metadata": {
    "type": "order",
    "relatedItem": "2jmNRj2NtkAWuRPugnmBve"
  }
}
```

Figura 6-4 Ejemplo de solicitud DID para una nueva Orden

La API de pedidos también interactúa con Trading DLT a través de Chaincodes implementados. Una orden se pasa a los Chaincodes para que se almacenen en Trading DLT durante el proceso de creación de la orden.

6.4 Despliegue

Esta sección describe la implementación de la API de pedidos.

6.4.1 Procedimiento de instalación

Tanto el componente API de Golang como el contenedor de Python se instalan en un clúster de Kubernetes mediante un Helm Chart. El Helm Chart para el componente API

de Golang se almacena en el directorio *golang-api-chart* en el repositorio del proyecto y el Helm Chart del contenedor de Python se almacena en el directorio *trading-apis-chart*.

Una vez instaladas, se puede acceder a las API utilizando las direcciones IP de los nodos del clúster y el puerto de servicio definido por el valor NodePort en el archivo *service.yaml*. Las llamadas API se pueden realizar a la siguiente URL `<dirección IP>:<puerto>/market/offer` y una representación visual de la API usando la interfaz de usuario de Swagger está disponible en `<dirección IP>:<puerto>/docs`. Por ejemplo, en la implementación actual, la interfaz de usuario de Swagger está disponible en <http://172.27.13.250:32016/docs>.

6.4.2 Documentación del usuario

Para operar la API de pedidos, se deben completar algunos pasos de configuración:

- Edite el archivo *dlt_functions.go* en el directorio */go* para ajustar los valores necesarios para interactuar con Trading DLT. Estos valores están relacionados con las rutas de los certificados y el punto final del DLT comercial al que se puede conectar la API. Los valores actuales establecidos en la implementación para la API de Golang que se implementará en el nodo trabajador *6genablers-worker-2* se muestran en la Tabla 5-5.
- Una vez implementada la API de Golang, se requieren algunas modificaciones para implementar Python Wrapper. Edite el archivo *pythonapi.py* dentro del directorio *python/src* para definir los puntos finales de las interfaces que consume Order API. En el caso de implementar el contenedor API en el clúster *6genablers-worker-2*, los valores apropiados se muestran en la Tabla 6-4.

Tabla 6-4 Variables de configuración de la API de pedidos

Conf. Parámetro	Valores	Descripción
URL_base	"http://172.27.13.254:30992/"	La URL de la API de golang implementada.
URL_identidad	"http://192.168.15.177:8000/"	La URL de la API de identidad implementada.

- Una vez que se implementa Python Wrapper, el sistema está listo para recibir solicitudes del SCSC para crear nuevas órdenes en Trading DLT. Para ello se utiliza el endpoint POST "mercado/orden", estableciendo como cuerpo de entrada la información de la orden a registrar. Luego, la API de pedidos obtiene un DID de la API de identidad antes de almacenar la oferta en el DLT comercial.
- Una vez que este pedido se crea correctamente, se pueden realizar solicitudes a la API de pedidos para actualizar, eliminar o ver el pedido.

6.4.3 Pautas de integración

Para funcionar como se esperaba, la API de pedidos requiere que se implementen la API de identidad, la API de oferta y la DLT comercial. Este módulo lo consume el SCSC, que envía nuevos pedidos en Marketplace a la API de pedidos. Luego, la API de pedidos interactúa con la API de identidad y el DLT comercial para los siguientes propósitos:

- Integración con la API de identidad: cuando la API de pedidos recibe una nueva solicitud de creación de pedidos del SCSC, se debe obtener un nuevo DID para el pedido antes de que pueda almacenarse en el DLT comercial. Para obtener este DID, la API de pedido interactúa con la API de identidad y consume el punto final de nuevo artículo.
- Integración con Trading DLT: Trading DLT es responsable de almacenar las órdenes y, como tal, la API de órdenes debe interactuar con este componente durante la creación, actualización, lectura y eliminación de una orden.

6.5 Resultados y próximos pasos

La implementación actual supone que cada pedido corresponde a una oferta. Una posible característica futura sería atender un escenario en el que se compran múltiples ofertas en un solo pedido.

El trabajo futuro podría incluir pruebas de carga para evaluar la confiabilidad y el rendimiento de Order API.

Además, los puntos finales en la implementación actual de Order API están disponibles para acceder desde cualquier componente dentro de la red. El trabajo adicional podría incluir controles de seguridad adicionales para limitar el acceso de actores no autorizados a la API. Se podrían explorar herramientas como Keycloak y OpenID para evaluar si pudieran usarse para mejorar los controles de seguridad de la API.

7 API de Estado de SC

7.1 Alcance y Funcionalidades

La API de SC State se utiliza para interactuar con Trading DLT en casos de uso relacionados con el registro y la gestión de objetos de SC State. Esta API se utiliza para activar la implementación de recursos relacionados con las ofertas compradas. Este componente se utiliza para almacenar actualizaciones dinámicas en Trading DLT almacenando actualizaciones sobre la implementación y el cumplimiento de SLA de los recursos relacionados.

7.2 Arquitectura

La API SC State es interna a la capa empresarial dentro del Marketplace, y se describe con más detalle en el entregable E2.2 [3]. La API está disponible para permitir la interacción con Trading DLT. Su función se basa en desencadenar la implementación de recursos adquiridos y almacenar actualizaciones relacionadas con el estado de la implementación y el cumplimiento del SLA del recurso.

7.2.1 Componentes

La API SC State se compone de un componente contenedor con una interfaz de usuario desarrollada en Python. Este componente contenedor interactúa con un componente Golang, que es una API que interactúa directamente con los códigos de cadena de Hyperledger Fabric. El SCSC utiliza Python Wrapper y se ocupa de cualquier interfaz externa que deba consumirse, es decir, la que proporciona la API de identidad (requerida para obtener un DID). En la Figura 7-1 se muestra una representación visual de la arquitectura de estos componentes.

Figura 7-1 Arquitectura del estado de SC

7.2.2 Flujos de trabajo operativos internos

La Figura 7-2 muestra los flujos de trabajo internos de los componentes de SC State API en 6GENABLERS Marketplace. El SCSC envía una solicitud al componente contenedor de Python. Si es necesario realizar alguna acción adicional, como obtener un DID para un nuevo estado SC, estas acciones se realizan en el nivel contenedor de Python. Una vez que todo el estado SC está listo para almacenarse en Trading DLT, el contenedor de Python reenvía la solicitud a la API de Golang. La API de Golang extrae la carga útil de la solicitud y llama al código de cadena DLT correspondiente para interactuar con Trading DLT.

SC State API Internal Workflow

Figura 7-2 Flujo de trabajo interno de SC State API

7.3 Implementación

7.3.1 Tecnologías

El componente contenedor SC State API Python se implementó utilizando una imagen basada en la imagen acoplable de Python 3.9. El marco FastAPI se utilizó dentro de este contenedor para desarrollar la API SC State. Este marco se basa en OpenAPI que proporciona una interfaz de usuario que utiliza Swagger UI. Las "solicitudes" de la biblioteca Python se utilizaron para realizar llamadas HTTP a la API de Golang.

Tras la creación de un nuevo estado SC, el comando 'at' de Linux se utiliza para programar un evento en el contenedor contenedor de Python que cancelará el estado SC cuando se alcance la fecha de finalización especificada dentro del estado SC. Esto se hace copiando el script teardown.py al contenedor al inicio y programando su ejecución cuando se alcanza la fecha de finalización. El script de desmontaje realiza una solicitud curl al punto final de eliminación para el estado SC vencido.

7.3.2 Modelo de datos

Esta sección incluye una descripción del modelo de datos utilizado para almacenar un estado SC en la DLT comercial. El modelo almacenado en Trading DLT se denomina en la Tabla 7-1. Este modelo se construye durante el procesamiento de los Estados SC y contiene todos los datos y metadatos que deben persistir en relación con un Estado SC.

Tabla 7-1 Modelo de estado SC extendido

Campo	Tipo	Descripción	Valor de ejemplo
identificación	Cadena	DID del Pedido recibido de la API de Identidad	"identificación": "GQYGEHUREWH"
**Campos del modelo de pedido todo en uno según se define en el entregable E4.1 (6GENABLERS-DLT Consortium, September 2023)	objeto	Objeto de pedido completo recibido del SCSC	Consulte E4.1 (6GENABLERS-DLT Consortium, September 2023) para ver un ejemplo de los valores Todo en Uno para una nueva Oferta.

7.3.3 Interfaces

La API SC State proporciona una serie de interfaces que se espera que utilice Smart Contract State Composer. Esta sección detalla las interfaces que se han actualizado o modificado desde la especificación inicial en el entregable E3.1 [1].

7.3.3.1 Expuesto

La lista de puntos finales disponibles en la API de estado de SC que se pueden usar para recuperar, crear, actualizar y eliminar estados de SC en Trading DLT se muestra en la Figura 7-3 a continuación.

GET	/market/scstate	Get Scstates	▼
POST	/market/scstate	Send Scstates	▼
GET	/market/scstate/{scstate_id}	Get Scstates	▼
PUT	/market/scstate/{scstate_id}	Update Scstates	▼
DELETE	/market/scstate/{scstate_id}	Delete Scstates	▼

Figura 7-3 Puntos finales expuestos para SC State API

POST SC Estado

En este escenario, la API de estado de SC acepta un objeto de estado de SC todo en uno del SCSC. Esta AIO cumple con TM Forum y se define en el entregable E4.1 [5].

Durante el proceso de creación de SC State, la API de SC State envía un mensaje al tema *resources_deployment* en el bus de datos. A continuación, se muestra un ejemplo de este mensaje JSON. Más información sobre los campos enviados en este mensaje se describe en el entregable E5.2 [8], Tabla 2-2.

```
{
  "ID de pedido" : "5555" ,
  "tipo" : "VNF" ,
  "ID de oferta" : "1234" ,
  "SC EstadoId" : "456" ,
  "acuerdo de nivel de servicio" : {
    "nombre" : "SLA básico" ,
    "descripción" : "SLA básico para escenarios VNF/NS" ,
    "versión" : "1.0" ,
    "Parte relacionada" : [
      {
        "rol" : "VSV" ,
        "nombre" : "VSV"
      },
      {
        "rol" : "proveedor de infraestructura" ,
        "nombre" : "proveedor de infraestructura"
      }
    ],
    "regla" : [
      {
        "id" : "disponibilidad" ,
        "métrica" : "http://IEEE99.5/Disponibilidad" ,
        "unidad" : "cadena" ,
        "valor de referencia" : "disponible" ,
        "operador" : ".eq" ,
        "tolerancia" : "0,05"
      }
    ]
  }
}
```

```

}
],
},
"recursos" : [
{
  "nombre" : "Requisitos de memoria virtual" ,
  "recursoSpecCharacteristicValue" : [
{
  "unidadDeMedida" : "MB" ,
  "valor" : {
    "alias" : "memoria-virtual-mínima" ,
    "valor" : 900
}
},
{
  "unidadDeMedida" : "MB" ,
  "valor" : {
    "alias" : "memoria-virtual-máxima" ,
    "valor" : 900
}
}
]
},
"acción" : "implementar"
}

```

La Tabla 7-2 muestra el punto final actualizado para crear un nuevo estado SC. El parámetro de entrada sigue siendo el mismo que se documentó anteriormente; sin embargo, el parámetro de salida se actualizó para mostrar que el DID del estado SC se devuelve tras la creación exitosa del estado SC.

Tabla 7-2 Punto final del estado POST SC

Nombre de la operación: CreateSC State (/market /SC State)		
Descripción	Punto final para registrar estados de contratos inteligentes.	
Parámetros de entrada	Tipo	Descripción
pedido	JSON	El cuerpo de la solicitud detalla la información correspondiente sobre el estado posterior al despliegue de los activos adquiridos.
Parámetros de salida	Tipo	Descripción
Estado de SC DID	cadena	El DID del estado SC que devuelve la DLT de identidad durante el proceso de creación del estado SC.
Notas		

Los datos del estado SC se envían a la API en el cuerpo de la solicitud en formato JSON. Para los modelos de datos de esta solicitud, consulte el entregable E4.1.

OBTENER Estado SC

Hay dos formas posibles de recuperar estados SC. Una es recuperar todos los estados SC, en los que no se adjuntan datos a la solicitud GET. La otra es recuperar un estado SC específico y especificar el ID del estado SC en la URL (/market/SC State/< SC State_id>).

La API de SC States no reenvía ningún mensaje al bus de datos en este caso.

La Tabla 7-3 muestra el criterio de valoración actualizado para recuperar un estado SC individual. El cambio notable en este punto final es que la respuesta recibida contiene un campo adicional (ID) además de los modelos de datos definidos en el entregable E4.1 [5] que se utilizan para crear un estado SC.

Tabla 7-3 Punto final de estado GET SC

Nombre de la operación: GetSC State (/market /SC State /<SC State_id>)		
Descripción	Punto final para leer un estado de contrato inteligente específico.	
Parámetros de entrada	Tipo	Descripción
SC Estado_id	cadena	El identificador del estado del contrato inteligente que se va a leer.
Parámetros de salida	Tipo	Descripción
respuesta	JSON	Los detalles del estado del contrato inteligente con el ID proporcionado se devuelven en formato JSON en la respuesta.
Notas		
El objeto de estado SC devuelto cumple con TM Forum y contiene el campo "id" del estado SC que se refiere al DID asignado al estado SC por el DLT de identidad. Consulte el Entregable E4.1 para los Modelos de Datos que especifican los campos restantes presentes en la lista de Estados SC en la respuesta.		

De manera similar a los cambios en la Tabla 7-3, el punto final detallado en la Tabla 7-4 se actualizó para reflejar la adición del campo "ID" a los objetos devueltos en la respuesta.

Tabla 7-4 Punto final GET de todos los estados SC

Nombre de la operación: GetAllSC States (/market /SC State)		
Descripción	Punto final para leer todos los estados de contratos inteligentes.	
Parámetros de entrada	Tipo	Descripción
N / A	N / A	N / A
Parámetros de salida	Tipo	Descripción
respuesta	Lista	Contiene todos los objetos de estado de contrato inteligente en Trading DLT.
Notas		
La lista devuelta de objetos de estado SC cumple con TM Forum y contiene el campo "id" del estado SC que se refiere al DID asignado al estado SC por el DLT de identidad. Consulte el Entregable E4.1 para los Modelos de Datos que especifican los campos restantes presentes en la lista de Estados SC en la respuesta.		

Poner estado SC

El JSON enviado a la API es un mensaje compatible con TM Forum en un mensaje todo en uno como se define en el entregable E4.1 [5].

La API de SC State no reenvía ningún mensaje al bus de datos en este caso.

BORRAR Estado SC

No se pasan datos a la API de SC State cuando se elimina un estado de SC; el ID del estado de SC que se va a eliminar se incluye en la URL del punto final (/market/SC State /<SC State_id>).

La API de SC State no reenvía ningún mensaje al bus de datos en este caso.

7.3.3.2 Consumido

La API SC State consume interfaces proporcionadas por la API Identity, el bus de datos y el DLT comercial.

La API de identidad se utiliza para obtener un DID para un nuevo estado SC. En la Figura 7-4 se muestra un ejemplo de solicitud de identidad a la API. El campo “artículo relacionado” es el DID del pedido.

```
Example Value | Schema
{
  "steward_did": "Th7MpTaRZVRYnPiabds81Y",
  "metadata": {
    "type": "scstate",
    "relatedItem": "2jmNRj2NtkAMuRPugnA12e"
  }
}
```

Figura 7-4 Ejemplo de solicitud DID del estado SC

Dentro del dominio del proveedor, la API SC State también escribe en el tema de implementación de recursos en el bus de datos utilizando la función `Producer.produce()` de la biblioteca de Python, " `confluent_kafka` ". El mensaje enviado se describe en el entregable E5.2 [8], Tabla 2-2.

Finalmente, la API de SC State interactúa con Trading DLT a través de Chaincodes implementados. Un estado SC se pasa a los códigos de cadena para que se almacenen en el DLT comercial durante el proceso de creación del estado SC.

7.4 Despliegue

7.4.1 Procedimiento de instalación

Tanto el componente API de Golang como el contenedor de Python se instalan en un clúster de Kubernetes mediante un Helm Chart. El Helm Chart para el componente API de Golang se almacena en el directorio `golang-api-chart` en el repositorio del proyecto y el Helm Chart del contenedor de Python se almacena en el directorio `trading-apis-chart`.

Una vez instaladas, se puede acceder a las API utilizando las direcciones IP de los nodos del clúster y el puerto de servicio definido por el valor NodePort en el archivo service.yaml. Las llamadas API se pueden realizar a la siguiente URL <dirección IP>:<puerto>/mercado/oferta y una representación visual de la API usando la interfaz de usuario de Swagger está disponible en <dirección IP>:<puerto>/docs . Por ejemplo, en la implementación actual, la interfaz de usuario de Swagger está disponible en <http://172.27.13.250:32016/docs> .

7.4.2 Documentación del usuario

Para operar SC State API, se deben completar algunos pasos de configuración:

- Edite el archivo dlt_functions.go en el directorio /go para ajustar los valores necesarios para interactuar con Trading DLT. Estos valores están relacionados con las rutas de los certificados y el punto final del DLT comercial al que se puede conectar la API. Los valores actuales establecidos en la implementación para la API de Golang que se implementará en el nodo trabajador 6genablers-worker-2 se muestran en Tabla 5-5.
- Una vez implementada la API de Golang, se requieren algunas modificaciones para implementar Python Wrapper. Edite el archivo pythonapi.py dentro del directorio python/src para definir los puntos finales de las interfaces que consume Order API. En el caso de implementar el contenedor API en el clúster 6genablers-worker-2, los valores apropiados se muestran en la Tabla 7-5.

Tabla 7-5 Variables de configuración de la API de estado SC

Conf. Parámetro	Valores	Descripción
URL_base	"http://172.27.13.254:30992/"	La URL de la API de golang implementada.
URL_identidad	"http://192.168.15.177:8000/"	La URL de la API de identidad implementada.

- Una vez que se implementa Python Wrapper, el sistema está listo para recibir solicitudes del SCSC para crear nuevos estados SC en el DLT comercial. Para ello se utiliza el endpoint POST "market/scstate", estableciendo como cuerpo de entrada la información del Estado SC a registrar. Luego, la API de estado de SC obtiene un DID de la API de identidad antes de almacenar el estado de SC en el DLT comercial y enviar una orden de implementación al bus de datos.
- Una vez que este estado de SC se crea exitosamente, se pueden realizar solicitudes a la API de estado de SC para actualizar, eliminar o ver el estado de SC.

7.4.3 Pautas de integración

Para funcionar como se esperaba, SC State API requiere que se implementen el bus de datos, la API de identidad y el DLT comercial. Se requiere un componente SCSC para realizar llamadas a la API de SC State.

Para que SC State API funcione como se esperaba, la API de pedidos y la API de oferta también deben implementarse dentro de 6GENABLERS Marketplace.

7.5 Resultados y próximos pasos

La API de estado de SC debe poder detectar cualquier nuevo estado de SC agregado al DLT de comercio desde un nodo separado mediante el monitoreo de los cambios en los estados de SC almacenados en el DLT de comercio. Esto se implementará en una iteración futura.

El trabajo futuro adicional podría incluir pruebas de carga para evaluar la confiabilidad y el rendimiento de la API de SC State.

Además, los puntos finales en la implementación actual de SC State API están disponibles para acceder desde cualquier componente dentro de la red. El trabajo adicional podría incluir controles de seguridad adicionales para limitar el acceso de actores no autorizados a la API. Se podrían explorar herramientas como Keycloak y OpenID y ajustes a los controles de acceso del firewall a la red para evaluar si pudiesen usarse para mejorar los controles de seguridad de la API.

8 Conclusiones

El documento proporciona detalles sobre la implementación de componentes del sistema de comercio además de las tecnologías DLT, como núcleo del proyecto 6GENABLERS-DLT, que se centra en respaldar la colaboración entre múltiples partes en entornos dinámicos 6G mediante el desarrollo de un mercado inteligente anclado en DLT.

Este informe cubre los esfuerzos relacionados con una actividad dentro de P3, relacionada con el desarrollo de software de arquitecturas, interfaces y flujos de trabajo del sistema DLT (A3.2). Esta información recopila la implementación de los componentes principales de 6GENABLERS Marketplace.

El documento abarca: las tecnologías empleadas; las interfaces producidas y consumidas, incluido el formato de los mensajes y la información intercambiada; las instrucciones para implementar los componentes en contenedores sobre una infraestructura de Kubernetes; los principales puntos finales donde conectar otros componentes del 6GENABLERS Marketplace; y las limitaciones de la implementación actual para concluir las características que se considerarán para la próxima iteración del desarrollo.

Específicamente, el documento se centra principalmente en los siguientes componentes: Trading DLT, Identity DLT, que proporciona identidades distribuidas para mapear diferentes elementos y participantes, y sus API. Las API comprenden la API de identidad y las API comerciales, que son la API de oferta, la API de orden y la API de estado de SC.

En general, este documento sirve como una valiosa especificación de los componentes desarrollados que implementan y operan el núcleo DLT del proyecto 6GENABLERS-DLT. Luego describe en profundidad los componentes básicos asociados según los diferentes aspectos de implementación e integración que deben considerar los desarrolladores, integradores y operadores.

En resumen, este documento proporciona los detalles de implementación del primer prototipo del sistema DLT para almacenar y distribuir Contratos Inteligentes y las identidades distribuidas requeridas para mapear cada elemento y los actores involucrados contribuyen al avance y desarrollo de los sistemas 6G.

9 Referencias

- [1] Consorcio GENABLERS-DLT, “Entrega E3.1 - Evaluación de marcos DLT v1.0”, septiembre de 2023.
- [2] Consorcio GENBALERS-DLT, “Entrega E2.1: obtención de requisitos y casos de uso v1.0”, junio de 2023.
- [3] Consorcio GENABLERS-DLT, “Entrega E2.2: arquitectura para el mercado de telecomunicaciones distribuidas ancladas a DLT v1.0”, noviembre de 2023.
- [4] Hyperledger, “Hyperledger Fabric”, [en línea]. Disponible: <https://www.hyperledger.org/projects/fabric>.
- [5] Consorcio GENABLERS-DLT, “Entrega E4.1 - Diseño de componentes operativos y kit de herramientas para contratos inteligentes habilitados para la negociación v1.0”, septiembre de 2023.
- [6] Hyperledger Indy, “Cómo iniciar un grupo de nodos locales con Docker” [en línea]. Disponible: <https://github.com/hyperledger/indy-sdk/blob/main/README.md#how-to-start-local-nodes-pool-with-docker>.
- [7] Consorcio GENABLERS-DLT, “Deliverable E5.1 - Diseño de SD y SLA Assurance”, septiembre de 2023.
- [8] Consorcio GENABLERS-DLT, “Entrega E5.2: primer prototipo de componentes operativos y kit de herramientas para SLA Assurance v1.0”, enero de 2024.
- [9] Hyperledger Indy, “Hyperledger Indy”, [en línea]. Disponible: <https://www.hyperledger.org/projects/hyperledger-indy>.

10 Anexos

10.1 Script de implementación comercial de DLT

```
##### VARIABLES #####

fuente ./parámetros.sh

##### IMPLEMENTACIÓN #####

echo '***** IMPLEMENTACIÓN DEL PEDIDO *****'
*****'

# Despliegue del ordenante
instalación del timón --kubeconfig ${kubeconfig_path} Ordenador ./Kubernetes-
deployment/Ordenador --colocar Ordenante.nodeName= ${node_name_1} --set
Ordenante.nodo= 1 --colocar Ordenante.ruta= ${path_node1}
dormir 60

echo '***** IMPLEMENTACIÓN DE CLI *****'
*****'

# Implementación de CLI
instalación del timón --kubeconfig ${kubeconfig_path} cli-nodo1 ./Kubernetes-deployment/cli -
-colocar cli.nodeName= ${node_name_1} --establecer cli.nodo= 1 --colocar cli.ruta=
${ruta_nodo1}
dormir 60

echo '***** IMPLEMENTACIÓN DE BASES DE DATOS *****'
*****'

# Implementación de bases de datos
instalación del timón --kubeconfig ${kubeconfig_path} sofadb1 ./Kubernetes-
deployment/couchdb --colocar Couchdb.nodeName= ${node_name_1} --establecer sofadb.nodo
= 1
instalación del timón --kubeconfig ${kubeconfig_path} sofadb2 ./Kubernetes-
deployment/couchdb --colocar Couchdb.nodeName= ${node_name_2} --establecer
sofadb.nodo= 2
dormir 130

echo '***** IMPLEMENTACIÓN DE NODOS DLT*****'
*****'

# Implementación de nodos DLT
```

```
instalación del timón --kubeconfig ${kubeconfig_path} dlt-nodo1 ./Kubernetes-
deployment/peer --colocar peer.nodeName= ${node_name_1} --establecer par.nodo= 1 --
colocar puerto.servicio= 36051 --colocar peer.path= ${path_node1}
instalación del timón --kubeconfig ${kubeconfig_path} dlt-nodo2 ./Kubernetes-
deployment/peer --colocar peer.nodeName= ${node_name_2} --establecer par.nodo= 2 --
colocar puerto.servicio= 36052 --colocar peer.path= ${path_node2}
dormir 130
```

```
echo '*****
*****' CREACIÓN DEL CANAL *****
*****'
```

Creación de canales

```
instalación del timón --kubeconfig ${kubeconfig_path} canal ./Kubernetes-deployment/create-
channel --colocar canal.ruta= ${ruta_nodo1} --establecer canal.nodeName= ${node_name_1}
dormir 60
```

```
echo '*****
*****' ÚNETE AL CANAL *****
*****'
```

Nodos que se unen al canal

```
instalación del timón --kubeconfig ${kubeconfig_path} unirse al canal ./Kubernetes-
deployment/unirse-canal --colocar canal.ruta= ${ruta_nodo1} --establecer canal.nodeName=
${node_name_1}
dormir 60
```

```
echo '*****
*****' IMPLEMENTAR CÓDIGOS DE CADENA *****
*****'
```

Implementar códigos de cadena

```
instalación del timón --kubeconfig ${kubeconfig_path} oferta ./Kubernetes-
deployment/deploy-chaincodes --colocar chaincodes.chaincodeName=oferta --colocar códigos
de cadena.path= ${path_node1} --set códigos de cadena.nodeName= ${node_name_1}
dormir 2
```

```
instalación del timón --kubeconfig ${kubeconfig_path} pedido ./Kubernetes-
deployment/deploy-chaincodes --colocar chaincodes.chaincodeName=orden --colocar códigos
de cadena.path= ${path_node1} --set códigos de cadena.nodeName= ${node_name_1}
dormir 2
```

```
instalación del timón --kubeconfig ${kubeconfig_path} Estado SC ./Kubernetes-
deployment/deploy-chaincodes --colocar chaincodes.chaincodeName=Estado SC --colocar
códigos de cadena.path= ${path_node1} --set códigos de cadena.nodeName= ${node_name_1}
dormir 2
```

```
echo '*****
*****' APROBAR CÓDIGOS DE CADENA *****
*****'
```

Aprobar códigos de cadena

dormir 60

```
instalación del timón --kubeconfig ${kubeconfig_path} aprobar-oferta ./Kubernetes-
deployment/approve-chaincodes --colocar aprobar.chaincodeName=oferta --colocar
aprobar.nodeName= ${node_name_1}
```

dormir 2

```
instalación del timón --kubeconfig ${kubeconfig_path} aprobar-orden ./Kubernetes-
deployment/approve-chaincodes --colocar aprobar.chaincodeName=pedido --colocar
aprobar.nodeName= ${node_name_1}
```

dormir 2

```
instalación del timón --kubeconfig ${kubeconfig_path} aprobar-SC Estado ./Kubernetes-
deployment/approve-chaincodes --colocar aprobar.chaincodeName=Estado SC --colocar
aprobar.nodeName= ${node_name_1}
```

dormir 2

```
echo '***** INVOCAR CÓDIGOS DE CADENA *****'
*****'
```

Invocar oferta

```
kubectl --kubeconfig ${kubeconfig_path} ejecutivo -él cli -- /bin/bash -C "Comitción del código
de cadena del ciclo de vida del par -o Orderer.dns.default.svc.cluster.local:7050 --
OrdererTLSHostnameOverride Orderer.dns.default.svc.cluster.local \
--tls true --cafile /etc/hyperledger/channel/crypto-
config/OrdererOrganizations/example.com/Orderers/Orderer.example.com/msp/tlscacerts/t
lsca.example.com-cert.pem \
--channelID micanal --nombre oferta \
--peerAddresses dlt-node1.dns.default.svc.cluster.local:7051 --tlsRootCertFiles
/etc/hyperledger/channel/crypto-
config/peerOrganizations/org1.example.com/peers/peer0.org1.example.com/ tls/ca.crt \
--versión 1 --secuencia 1 --init-requerido"
```

dormir 2

```
kubectl --kubeconfig ${kubeconfig_path} ejecutivo -él cli -- /bin/bash -C "Invocación de código
de cadena de pares -o Orderer.dns.default.svc.cluster.local:7050 --
OrdererTLSHostnameOverride Orderer.dns.default.svc.cluster.local \
--tls true --cafile /etc/hyperledger/channel/crypto-
config/OrdererOrganizations/example.com/Orderers/Orderer.example.com/msp/tlscacerts/t
lsca.example.com-cert.pem \
-C micanal -n oferta \
--peerAddresses dlt-node1.dns.default.svc.cluster.local:7051 --tlsRootCertFiles
/etc/hyperledger/channel/crypto-
config/peerOrganizations/org1.example.com/peers/peer0.org1.example.com/ tls/ca.crt \
--isInit -c '{"Args":[]}'"
```

dormir 5

Invocar orden

```
kubect! --kubeconfig ${kubeconfig_path} ejecutivo -él cli -- /bin/bash -C "Commitción del código
de cadena del ciclo de vida del par -o Orderer.dns.default.svc.cluster.local:7050 --
OrdererTLSHostnameOverride Orderer.dns.default.svc.cluster.local \
--tls true --cafile /etc/hyperledger/channel/crypto-
config/OrdererOrganizations/example.com/Orderers/Orderer.example.com/msp/tlscacerts/t
lsca.example.com-cert.pem \
--channelID micanal --nombre orden \
--peerAddresses dlt-node1.dns.default.svc.cluster.local:7051 --tlsRootCertFiles
/etc/hyperledger/channel/crypto-
config/peerOrganizations/org1.example.com/peers/peer0.org1.example.com/ tls/ca.crt \
--versión 1 --secuencia 1 --init-requerido"
```

dormir 2

```
kubect! --kubeconfig ${kubeconfig_path} ejecutivo -él cli -- /bin/bash -C "Invocación de código
de cadena de pares -o Orderer.dns.default.svc.cluster.local:7050 --
OrdererTLSHostnameOverride Orderer.dns.default.svc.cluster.local \
--tls true --cafile /etc/hyperledger/channel/crypto-
config/OrdererOrganizations/example.com/Orderers/Orderer.example.com/msp/tlscacerts/t
lsca.example.com-cert.pem \
-C micanal -n orden \
--peerAddresses dlt-node1.dns.default.svc.cluster.local:7051 --tlsRootCertFiles
/etc/hyperledger/channel/crypto-
config/peerOrganizations/org1.example.com/peers/peer0.org1.example.com/ tls/ca.crt \
--isInit -c '{"Args\":[]}'"
```

dormir 5

Invocar estado SC

```
kubect! --kubeconfig ${kubeconfig_path} ejecutivo -él cli -- /bin/bash -C "Commitción del código
de cadena del ciclo de vida del par -o Orderer.dns.default.svc.cluster.local:7050 --
OrdererTLSHostnameOverride Orderer.dns.default.svc.cluster.local \
--tls true --cafile /etc/hyperledger/channel/crypto-
config/OrdererOrganizations/example.com/Orderers/Orderer.example.com/msp/tlscacerts/t
lsca.example.com-cert.pem \
--channelID micanal --name SC Estado \
--peerAddresses dlt-node1.dns.default.svc.cluster.local:7051 --tlsRootCertFiles
/etc/hyperledger/channel/crypto-
config/peerOrganizations/org1.example.com/peers/peer0.org1.example.com/ tls/ca.crt \
--versión 1 --secuencia 1 --init-requerido"
```

dormir 2

```
kubectl --kubeconfig ${kubeconfig_path} ejecutivo -él cli -- /bin/bash -C "Invocación de código
de cadena de pares -o Orderer.dns.default.svc.cluster.local:7050 --
OrdererTLSHostnameOverride Orderer.dns.default.svc.cluster.local \
--tls true --cafile /etc/hyperledger/channel/crypto-
config/OrdererOrganizations/example.com/Orderers/Orderer.example.com/msp/tlscacerts/t
lsca.example.com-cert.pem \
-C micanal -n Estado SC \
--peerAddresses dlt-node1.dns.default.svc.cluster.local:7051 --tlsRootCertFiles
/etc/hyperledger/channel/crypto-
config/peerOrganizations/org1.example.com/peers/peer0.org1.example.com/ tls/ca.crt \
--isInit -c '{"Args\":[]}'"
```

10.2 Contenido del archivo OpenAPI para la API de oferta

```
openapi : 3.1.0
información :
  título : API del mercado
  resumen : interactuar con la API de oferta
  versión : 0.1.0
caminos :
  /mercado/oferta :
    conseguir :
      resumen : Obtener ofertas
      ID de operación : get_offers_market_offer_get
      respuestas :
        '200' :
          descripción : Respuesta exitosa
          contenido :
            aplicación/json :
              esquema : {}
    correo :
      resumen : Enviar Oferta
      ID de operación : send_offer_market_offer_post
      cuerpo de solicitud :
        contenido :
          aplicación/json :
            esquema :
              $ref : '#/componentes/esquemas/OfferInput'
      requerido : verdadero
      respuestas :
        '200' :
          descripción : Respuesta exitosa
```

```

    contenido :
      aplicación/json :
        esquema : {}
  '422' :
    descripción : Error de validación
    contenido :
      aplicación/json :
        esquema :
          $ref : '#/components/schemas/HTTPValidationError'
/mercado/oferta/{oferta_id} :
  conseguir :
    resumen : Obtener oferta
    ID de operación : get_offer_market_offer__offer_id_get
    parámetros :
- nombre : oferta_id
  en : camino
  requerido : verdadero
  esquema :
    tipo : cadena
    título : ID de oferta
  respuestas :
  '200' :
    descripción : Respuesta exitosa
    contenido :
      aplicación/json :
        esquema : {}
  '422' :
    descripción : Error de validación
    contenido :
      aplicación/json :
        esquema :
          $ref : '#/components/schemas/HTTPValidationError'
  poner :
    resumen : Ofertas de actualización
    ID de operación : update_offers_market_offer__offer_id_put
    parámetros :
- nombre : oferta_id
  en : camino
  requerido : verdadero
  esquema :
    tipo : cadena
    título : ID de oferta
  cuerpo de solicitud :
    requerido : verdadero
    contenido :
      aplicación/json :
        esquema :

```

```

    $ref : '#/componentes/esquemas/OfferInput'
respuestas :
  '200' :
    descripción : Respuesta exitosa
    contenido :
      aplicación/json :
        esquema : {}
  '422' :
    descripción : Error de validación
    contenido :
      aplicación/json :
        esquema :
          $ref : '#/components/schemas/HTTPValidationError'
borrar :
  resumen : Eliminar ofertas
  ID de operación : eliminar_ofertas_mercado_oferta_oferta_id_delete
  parámetros :
- nombre : oferta_id
  en : camino
  requerido : verdadero
  esquema :
    tipo : cadena
    título : ID de oferta
respuestas :
  '200' :
    descripción : Respuesta exitosa
    contenido :
      aplicación/json :
        esquema : {}
  '422' :
    descripción : Error de validación
    contenido :
      aplicación/json :
        esquema :
          $ref : '#/components/schemas/HTTPValidationError'
/mercado/oferta/clúster :
  correo :
    resumen : Obtener ofertas por grupo
    ID de operación : get_offers_by_cluster_market_offer_cluster_post
    cuerpo de solicitud :
      contenido :
        aplicación/json :
          esquema :
            $ref : '#/componentes/esquemas/ClusterRequest'
    requerido : verdadero
  respuestas :
    '200' :

```

```
descripción : Respuesta exitosa
contenido :
  aplicación/json :
    esquema : {}
'422' :
  descripción : Error de validación
  contenido :
    aplicación/json :
      esquema :
        $ref : '#/components/schemas/HTTPValidationError'
```

```
componentes :
esquemas :
  Adjunto :
    propiedades :
      identificación :
        tipo : cadena
        título : identificación
      nombre :
        tipo : cadena
        nombre del título
      descripción :
        tipo : cadena
        Descripción del Título
      tipo de archivo adjunto :
        tipo : cadena
        título : tipo de archivo adjunto
      tipo de Mimica :
        tipo : cadena
        título : tipo mime
      contenido :
        tipo : cadena
        título : Contenido
      tamaño :
        tipo : objeto
        título : Tamaño
    tipo : objeto
    requerido :
- identificación
- nombre
- descripción
- tipo de archivo adjunto
- tipo de Mimica
- contenido
- tamaño
  título : Adjunto
Categoría :
```

```

propiedades :
  nombre :
    tipo : cadena
    nombre del título
  descripción :
    tipo : cadena
    Descripción del Título
  tipo : objeto
  requerido :
- nombre
- descripción
  título : Categoría
Solicitud de clúster :
  propiedades :
    clusters_id :
      elementos :
        tipo : entero
        tipo : matriz
        título : ID de clústeres
  tipo : objeto
  requerido :
- id_clústeres
  título : Solicitud de clúster
Error de validación HTTP :
  propiedades :
    detalle :
      elementos :
        $ref : '#/componentes/esquemas/ValidationError'
        tipo : matriz
        título : Detalle
  tipo : objeto
  título : Error de validación HTTP
OfertaEntrada :
  propiedades :
    nombre :
      tipo : cadena
      nombre del título
    descripción :
      tipo : cadena
      Descripción del Título
    versión :
      tipo : cadena
      título : Versión
    valido para :
      $ref : '#/componentes/esquemas/ValidFor'
    categoría :
      elementos :

```

```

    $ref : '#/componentes/esquemas/Categoría'
    tipo : matriz
    título : Categoría
    acuerdo :
    elementos :
    tipo : objeto
    tipo : matriz
    título : Acuerdo
    prodSpecCharValueUso :
    elementos :
    tipo : objeto
    tipo : matriz
    título : Prodspeccharvalueuse
    acuerdo de nivel de servicio :
    tipo : objeto
    título : Acuerdo de nivel de servicio
    productoOfertaPrecio :
    elementos :
    tipo : objeto
    tipo : matriz
    título : Productoofertaprecio
    especificaciones del producto :
    $ref : '#/componentes/esquemas/Especificación del producto'
    tipo : objeto
    requerido :
- nombre
- descripción
- versión
- valido para
- categoría
- acuerdo
- prodSpecCharValueUse _
- acuerdo de nivel de servicio
- productoOfertaPrecio
- especificaciones del producto
  título : Oferta de entrada

Oferta de producto :
propiedades :
  identificación :
  tipo : cadena
  título : identificación
  tipo : objeto
  requerido :
- identificación
  título : Oferta de producto
Especificaciones del producto :
```

```

propiedades :
  nombre :
    tipo : cadena
    nombre del título
  descripción :
    tipo : cadena
    Descripción del Título
  especificación de recursos :
    elementos :
      $ref : '#/componentes/esquemas/Especificación de recursos'
    tipo : matriz
    título : Especificación de recursos
  Estado del ciclo de vida :
    tipo : cadena
    título : estado del ciclo de vida
tipo : objeto
requerido :
- nombre
- descripción
- especificación de recursos
- estado del ciclo de vida
  título : Especificación del producto
Especificación de recursos :
propiedades :
  nombre :
    tipo : cadena
    nombre del título
  descripción :
    tipo : cadena
    Descripción del Título
  adjunto :
    elementos :
      $ref : '#/componentes/esquemas/Adjunto'
    tipo : matriz
    título : Adjunto
  característica de especificación de recurso :
    elementos :
      tipo : objeto
      tipo : matriz
      título : característica de especificación de recursos
  parte relacionada :
    elementos :
      tipo : objeto
      tipo : matriz
      título : Parte relacionada
tipo : objeto
requerido :

```

- nombre
- descripción
- adjunto
- característica de especificación de recurso
- fiesta relacionada

título : Especificación de recurso

Valido para :

propiedades :

fecha y hora de inicio :

tipo : cadena

título : fecha de inicio y hora

horafechafinal :

tipo : cadena

título : fecha de finalización

tipo : objeto

requerido :

- fecha y hora de inicio
- fecha y hora de finalización

título : Válido para

Error de validacion :

propiedades :

ubicación :

elementos :

cualquiera de :

- tipo : cadena
- tipo : entero
- tipo : matriz
- título : Ubicación
- mensaje :
- tipo : cadena
- título : Mensaje
- tipo :
- tipo : cadena
- título : Tipo de error
- tipo : objeto
- requerido :
- lugar
- mensaje
- tipo
- título : Error de validación

10.3 Contenido del archivo OpenAPI para Order API

```

openapi : 3.1.0
información :
  título : API del mercado
  resumen : interactuar con la API de pedidos
  versión : 0.1.0
caminos :
  /mercado/pedido :
    conseguir :
      resumen : Obtener pedidos
      ID de operación : get_orders_market_order_get
      respuestas :
        '200' :
          descripción : Respuesta exitosa
          contenido :
            aplicación/json :
              esquema : {}
    correo :
      resumen : Enviar pedido
      ID de operación : send_order_market_order_post
      cuerpo de solicitud :
        contenido :
          aplicación/json :
            esquema :
              $ref : '#/componentes/esquemas/OrderInput'
        requerido : verdadero
      respuestas :
        '200' :
          descripción : Respuesta exitosa
          contenido :
            aplicación/json :
              esquema : {}
        '422' :
          descripción : Error de validación
          contenido :
            aplicación/json :
              esquema :
                $ref : '#/components/schemas/HTTPValidationError'
  /mercado/pedido/{order_id} :
    conseguir :
      resumen : Obtener pedido
      ID de operación : get_order_market_order__order_id_get
      parámetros :
        - nombre : order_id
          en : camino
          requerido : verdadero
          esquema :
            tipo : cadena

```

```

    título : ID de pedido
respuestas :
'200' :
  descripción : Respuesta exitosa
  contenido :
    aplicación/json :
      esquema : {}
'422' :
  descripción : Error de validación
  contenido :
    aplicación/json :
      esquema :
        $ref : '#/components/schemas/HTTPValidationError'
poner :
  resumen : Actualizar pedidos
  OperationId : update_orders_market_order__order_id__put
  parámetros :
- nombre : order_id
  en : camino
  requerido : verdadero
  esquema :
    tipo : cadena
    título : ID de pedido
  cuerpo de solicitud :
    requerido : verdadero
    contenido :
      aplicación/json :
        esquema :
          $ref : '#/componentes/esquemas/OrderInput'
respuestas :
'200' :
  descripción : Respuesta exitosa
  contenido :
    aplicación/json :
      esquema : {}
'422' :
  descripción : Error de validación
  contenido :
    aplicación/json :
      esquema :
        $ref : '#/components/schemas/HTTPValidationError'
borrar :
  resumen : Eliminar pedidos
  OperationId : eliminar_pedidos_mercado_orden__orden_id__delete
  parámetros :
- nombre : order_id
  en : camino

```

```

requerido : verdadero
esquema :
  tipo : cadena
  título : ID de pedido
respuestas :
'200' :
  descripción : Respuesta exitosa
  contenido :
    aplicación/json :
      esquema : {}
'422' :
  descripción : Error de validación
  contenido :
    aplicación/json :
      esquema :
        $ref : '#/components/schemas/HTTPValidationError'

```

```

componentes :
esquemas :
  Error de validación HTTP :
    propiedades :
      detalle :
        elementos :
          $ref : '#/componentes/esquemas/ValidationError'
        tipo : matriz
        título : Detalle
    tipo : objeto
    título : Error de validación HTTP
Entrada de pedido :
  propiedades :
    nombre :
      tipo : cadena
      nombre del título
    descripción :
      tipo : cadena
      Descripción del Título
    versión :
      tipo : cadena
      título : Versión
    fecha de orden :
      tipo : cadena
      título : fecha de pedido
    Fecha de Terminación :
      tipo : cadena
      título : fecha de finalización
    estado :
      tipo : cadena

```

```

título : Estado
acuerdo :
  elementos :
    tipo : objeto
    tipo : matriz
    título : Acuerdo
productoOrdenArtículo :
  elementos :
    $ref : '#/componentes/esquemas/Artículopedido'
    tipo : matriz
    título : Artículo de pedido de producto
tipo : objeto
requerido :
- nombre
- descripción
- versión
- fecha de orden
- Fecha de Terminación
- estado
- acuerdo
- artículo de pedido de producto
  título : Entrada de pedido
Artículo ordenado :
  propiedades :
    cantidad :
      tipo : entero
      título : Cantidad
    acción :
      tipo : cadena
      título : Acción
    productoOferta :
      $ref : '#/componentes/esquemas/ProductOffering'
    tipo : objeto
    requerido :
- cantidad
- acción
- oferta de producto
  título : Artículo de pedido
Oferta de producto :
  propiedades :
    identificación :
      tipo : cadena
      título : identificación
    tipo : objeto
    requerido :
- identificación
  título : Oferta de producto

```

```

Valido para :
propiedades :
  fecha y hora de inicio :
    tipo : cadena
    título : fecha de inicio y hora
  horafechafinal :
    tipo : cadena
    título : fecha de finalización
tipo : objeto
requerido :
- fecha y hora de inicio
- fecha y hora de finalización
  título : Válido para
Error de validacion :
propiedades :
  ubicación :
    elementos :
      cualquiera de :
- tipo : cadena
- tipo : entero
  tipo : matriz
  título : Ubicación
mensaje :
  tipo : cadena
  título : Mensaje
tipo :
  tipo : cadena
  título : Tipo de error
tipo : objeto
requerido :
- lugar
- mensaje
- tipo
  título : Error de validación

```

10.4 Contenido del archivo OpenAPI para SC State API

```

openapi : 3.1.0
información :
  título : API del mercado
  resumen : interactuar con la API de SC State
  versión : 0.1.0
caminos :
  /mercado/SC Estado :

```

```

conseguir :
resumen : obtener estados de SC
OperationId : get_SC Estados_mercado_SC Estado_get
respuestas :
'200' :
  descripción : Respuesta exitosa
  contenido :
    aplicación/json :
      esquema : {}
correo :
resumen : Enviar estados SC
OperationId : send_SC Estados_mercado_SC Estado_post
cuerpo de solicitud :
  contenido :
    aplicación/json :
      esquema :
        $ref : '#/componentes/esquemas/SC StateInput'
  requerido : verdadero
respuestas :
'200' :
  descripción : Respuesta exitosa
  contenido :
    aplicación/json :
      esquema : {}
'422' :
  descripción : Error de validación
  contenido :
    aplicación/json :
      esquema :
        $ref : '#/components/schemas/HTTPValidationError'
/mercado/Estado SC/{SC Estado_id} :
conseguir :
resumen : obtener estados de SC
OperationId : get_SC Estados_mercado_SC Estado__SC Estado_id_get
parámetros :
- nombre : SC State_id
  en : camino
  requerido : verdadero
  esquema :
    tipo : cadena
    título : Identificación del estado de Carolina del Sur
respuestas :
'200' :
  descripción : Respuesta exitosa
  contenido :
    aplicación/json :
      esquema : {}

```

```

'422' :
  descripción : Error de validación
  contenido :
    aplicación/json :
      esquema :
        $ref : '#/components/schemas/HTTPValidationError'
poner :
  resumen : Actualizar estados SC
  OperationId : update_SC Estados_mercado_SC Estado__SC Estado_id__put
  parámetros :
- nombre : SC State_id
  en : camino
  requerido : verdadero
  esquema :
    tipo : cadena
    título : Identificación del estado de Carolina del Sur
  cuerpo de solicitud :
    requerido : verdadero
    contenido :
      aplicación/json :
        esquema :
          $ref : '#/componentes/esquemas/SC StateInput'
respuestas :
'200' :
  descripción : Respuesta exitosa
  contenido :
    aplicación/json :
      esquema : {}
'422' :
  descripción : Error de validación
  contenido :
    aplicación/json :
      esquema :
        $ref : '#/components/schemas/HTTPValidationError'
borrar :
  resumen : Eliminar estados SC
  OperationId : eliminar_SC Estados_mercado_SC Estado__SC
Estado_id__eliminar
  parámetros :
- nombre : SC State_id
  en : camino
  requerido : verdadero
  esquema :
    tipo : cadena
    título : Identificación del estado de Carolina del Sur
  respuestas :
'200' :

```

```

descripción : Respuesta exitosa
contenido :
  aplicación/json :
    esquema : {}
'422' :
  descripción : Error de validación
  contenido :
    aplicación/json :
      esquema :
        $ref : '#/components/schemas/HTTPValidationError'
componentes :
esquemas :
  Error de validación HTTP :
    propiedades :
      detalle :
        elementos :
          $ref : '#/componentes/esquemas/ValidationError'
        tipo : matriz
        título : Detalle
    tipo : objeto
    título : Error de validación HTTP
Entrada de estado SC :
  propiedades :
    nombre :
      tipo : cadena
      nombre del título
    descripción :
      tipo : cadena
      Descripción del Título
    versión :
      tipo : cadena
      título : Versión
    estado :
      tipo : cadena
      título : Estado
    orden :
      tipo : objeto
      título : Orden
  valido para :
    $ref : '#/componentes/esquemas/ValidFor'
  lugar :
    elementos :
      tipo : objeto
      tipo : matriz
      título : lugar
  eventos :
    elementos :

```

```

    tipo : objeto
    tipo : matriz
    título : Eventos
tipo : objeto
requerido :
- nombre
- descripción
- versión
- estado
- orden
- valido para
- lugar
- eventos
    título : Entrada de estado SC
Valido para :
propiedades :
    fecha y hora de inicio :
        tipo : cadena
        título : fecha de inicio y hora
    horafechafinal :
        tipo : cadena
        título : fecha de finalización
    tipo : objeto
requerido :
- fecha y hora de inicio
- fecha y hora de finalización
    título : Válido para
Error de validacion :
propiedades :
    ubicación :
        elementos :
            cualquiera de :
- tipo : cadena
- tipo : entero
    tipo : matriz
    título : Ubicación
mensaje :
    tipo : cadena
    título : Mensaje
    tipo :
        tipo : cadena
        título : Tipo de error
tipo : objeto
requerido :
- lugar
- mensaje
- tipo

```

título : Error de validación

10.5 Contenido del archivo OpenAPI para la API de identidad

```
openapi : 3.1.0
información :
  título : Solicitud de identidad
  versión : 0.1.0
  descripción :
    <h1>API de identidad</h1>
    <h3>Swagger de la API Identity, un módulo de la capa empresarial de
    6Genablers Marketplace</h3>
```

El módulo Identity API sirve como componente central para gestionar identidades dentro del sistema. Actúa como un servicio sólido que recibe solicitudes HTTP de tres módulos distintos que ofrecen API, API de pedidos y API de estado SC.

<h4>Funcionalidad</h4>

El módulo permite la creación de identificadores únicos para varias entidades, incluidos usuarios, partes interesadas y activos. A través de puntos finales, genera y asigna ID a estas entidades, asegurando unicidad y coherencia.

```
caminos :
  /instancia/implementar :
    correo :
      resumen : Instancia de implementación
      descripción : inicia la implementación de una nueva instancia enviando
      una solicitud POST a `/instance/deploy`. Este punto final genera una ID
      de administrador, la incorpora al grupo de nodos de Hyperledger Indy y
      crea una billetera segura para la instancia implementada. La solicitud no
      requiere ningún parámetro.
```

OperationId : DeployInstance_instance_deploy_post

respuestas :

'200' :

descripción : Respuesta exitosa

contenido :

aplicación/json :

esquema : {}

```
/instancia/nuevo :
```

```
  correo :
```

```

resumen : crear nueva instancia
descripción : Genera el primer DID, para el actor, lo almacena en la
billetera creada recientemente y en la DLT de identidad. La respuesta de
este punto final es el DID y la clave del actor.
OperationId : CreateNewInstance_instance_new_post
cuerpo de solicitud :
  contenido :
    aplicación/json :
      esquema :
        $ref : '#/componentes/esquemas/Administrador'
  requerido : verdadero
respuestas :
  '200' :
    descripción : Respuesta exitosa
    contenido :
      aplicación/json :
        esquema : {}
  '422' :
    descripción : Error de validación
    contenido :
      aplicación/json :
        esquema :
          $ref : '#/components/schemas/HTTPValidationError'
/instancia/verkey :
  conseguir :
    resumen : Getverkey
    descripción : Devuelve la clave de un actor para un actor determinado
DID. También se requiere el DID del administrador, ya que accede
directamente a la DLT de identidad.
    OperationId : GetVerkey_instance_verkey_get
    parámetros :
- nombre : steward_did
  en : consulta
  requerido : verdadero
  esquema :
    tipo : cadena
    título : Steward hizo
- nombre : target_did
  en : consulta
  requerido : verdadero
  esquema :
    tipo : cadena
    título : El objetivo lo hizo
respuestas :
  '200' :
    descripción : Respuesta exitosa
    contenido :

```

```

    aplicación/json :
      esquema : {}
  '422' :
    descripción : Error de validación
    contenido :
      aplicación/json :
        esquema :
          $ref : '#/components/schemas/HTTPValidationError'
/instantia/verkey/comparar :
  conseguir :
    resumen : clave de comparación
    OperationId : CompareVerkey_instance_verkey_compare_get
    descripción : Devuelve un valor booleano si un par de actor DID y su
    verkey coinciden con el DID presente en Identity DLT. Si el actor DID
    proporcionado como parámetro está presente o el par no coincide, se
    devuelve falso.
    parámetros :
  - nombre : steward_did
    en : consulta
    requerido : verdadero
    esquema :
      tipo : cadena
      título : Steward hizo
  - nombre : target_did
    en : consulta
    requerido : verdadero
    esquema :
      tipo : cadena
      título : El objetivo lo hizo
  - nombre : target_verkey
    en : consulta
    requerido : verdadero
    esquema :
      tipo : cadena
      título : Objetivo Verkey
  respuestas :
    '200' :
      descripción : Respuesta exitosa
      contenido :
        aplicación/json :
          esquema : {}
    '422' :
      descripción : Error de validación
      contenido :
        aplicación/json :
          esquema :
            $ref : '#/components/schemas/HTTPValidationError'

```

```

/instancia/eliminar :
  borrar :
    resumen : Eliminar billetera
    descripción : elimine la billetera del actor y el nodo creado en el
grupo de Identity DLT. Este punto final se utiliza principalmente como
limpieza antes del inicio.
    ID de operación : DeleteWallet_instance_delete_post
    respuestas :
      '200' :
        descripción : Respuesta exitosa
        contenido :
          aplicación/json :
            esquema : {}
/elemento/nuevoelemento :
  correo :
    resumen : crear nuevo elemento
    descripción : Acepta una solicitud POST a `/item/newitem` para crear
un Identificador descentralizado (DID) para un nuevo artículo en el
sistema (oferta, pedido o estado SC). El cuerpo de la solicitud debe
incluir un DID del administrador y metadatos con tres tipos de campos
(oferta, pedido o estado del SC), elemento relacionado y DID del actor
(proprietario).

    ID de operación : CreateNewItem_item_newitem_post
    cuerpo de solicitud :
      contenido :
        aplicación/json :
          esquema :
            $ref : '#/componentes/esquemas/Artículo'
        requerido : verdadero
    respuestas :
      '200' :
        descripción : Respuesta exitosa
        contenido :
          aplicación/json :
            esquema : {}
      '422' :
        descripción : Error de validación
        contenido :
          aplicación/json :
            esquema :
              $ref : '#/components/schemas/HTTPValidationError'
/item/alldids :
  conseguir :
    resumen : Getalldids
    descripción : Obtenga todos los DID presentes en la billetera y
actualmente en Identity DLT. Devuelve un objeto que contiene el DID, su

```

tipo (actor, oferta, orden, estado SC) y los metadatos, si hay alguno asociado.

ID de operación : GetAllDIDs_item_alldids_get

respuestas :

'200' :

descripción : Respuesta exitosa

contenido :

aplicación/json :

esquema : {}

/item/todas las ofertas :

conseguir :

resumen : Getaloffers

descripción : obtiene todos los DID presentes en la billetera y actualmente en el DLT de identidad que están relacionados con una oferta activa. Devuelve un objeto que contiene el DID y sus metadatos, si hay metadatos asociados.

ID de operación : GetAllOffers_item_alloffers_get

respuestas :

'200' :

descripción : Respuesta exitosa

contenido :

aplicación/json :

esquema : {}

/item/todos los pedidos :

conseguir :

resumen : Obtener todos los pedidos

descripción : obtiene todos los DID presentes en la billetera y actualmente en el DLT de identidad que están relacionados con una orden activa. Devuelve un objeto que contiene el DID y sus metadatos, que es el actor relacionado y la oferta relacionada.

ID de operación : GetAllOrders_item_allorders_get

respuestas :

'200' :

descripción : Respuesta exitosa

contenido :

aplicación/json :

esquema : {}

/item/allSC Estados :

conseguir :

resumen : Obtener todos los pedidos

descripción : Obtenga todos los DID presentes en la billetera y actualmente en el DLT de identidad que están relacionados con un estado SC activo. Devuelve un objeto que contiene el DID y sus metadatos, que son el actor relacionado, el pedido relacionado y la oferta relacionada con el pedido.

OperationId : GetAllOrders_item_allSC States_get

respuestas :

```

'200' :
  descripción : Respuesta exitosa
  contenido :
    aplicación/json :
      esquema : {}
/salud :
  conseguir :
    resumen : comprobar información
    descripción : Obtenga todos los DID presentes en la billetera y
actualmente en el DLT de identidad que están relacionados con un estado
SC activo. Devuelve un objeto que contiene el DID y sus metadatos, que
son el actor relacionado, el pedido relacionado y la oferta relacionada
con el pedido.
  ID de operación : check_inf_health_get
  respuestas :
    '200' :
      descripción : Respuesta exitosa
      contenido :
        aplicación/json :
          esquema : {}
componentes :
  esquemas :
    Error de validación HTTP :
      propiedades :
        detalle :
          elementos :
            $ref : '#/componentes/esquemas/ValidationError'
            tipo : matriz
            título : Detalle
          tipo : objeto
          título : Error de validación HTTP
Artículo :
  propiedades :
    mayordomo_did :
      tipo : cadena
      título : Steward hizo
    metadatos :
      tipo : objeto
      título : Metadatos
  tipo : objeto
  requerido :
- mayordomo_did
- metadatos
  título : artículo
Mayordomo :
  propiedades :
    mayordomo_did :

```

```
    tipo : cadena
    título : Steward hizo
    tipo : objeto
    requerido :
- mayordomo_did
    título : mayordomo
Error de validacion :
    propiedades :
    ubicación :
    elementos :
    cualquiera de :
- tipo : cadena
- tipo : entero
    tipo : matriz
    título : Ubicación
    mensaje :
    tipo : cadena
    título : Mensaje
    tipo :
    tipo : cadena
    título : Tipo de error
    tipo : objeto
    requerido :
- lugar
- mensaje
- tipo
    título : Error de validación
```

